

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS-8^eTéléphone : EUROpe 47-08
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>La « démission » de Malenkov.....</i>	1	<i>Au sein du Parti Communiste Italien..</i>	17
<i>Les organes directeurs des Partis Communistes des Républiques Soviétiques en 1954</i>	3	<i>Chansons des Partisans communistes en Malaisie</i>	20
<i>Deux organisations mondiales communistes : La F.M.J.D. et l'U.I.E.....</i>	6		
LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE		LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE	
<i>Disparitions et enlèvements en Autriche</i>	11	<i>Après le Congrès des écrivains soviétiques</i>	21
<i>Vienne, capitale mondiale des organisations satellites</i>	14	<i>Nouvelle campagne antireligieuse en U. R. S. S.</i>	25
<i>Les Jeunesses Communistes Britanniques en difficulté</i>	15	IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE	
		<i>U. R. S. S.....</i>	25

La « démission » de Malenkov

La chute de Malenkov vient d'éclairer une série de faits insolites qui ont paru depuis décembre dernier dans les journaux de Moscou.

Le 19 décembre 1954 la *Pravda* consacrait à Staline un article illustré d'une grande photo de l'ancien dictateur. C'était déjà en soi une innovation, après le silence systématique de l'année précédente, mais le contenu de l'article était également caractéristique : on y lisait que Staline et l'U. R. S. S. avaient beaucoup d'ennemis, et qu'aujourd'hui l'U.R.S.S. devait mettre l'accent sur l'industrie lourde, pour pouvoir s'acquitter convenablement de sa tâche de guide mondial du communisme. Le 21 décembre, Vladimir Krouzov, responsable de l'Agit-Prop auprès du Comité central (donc auprès de Khrouchtchev) écrivait dans la *Pravda* qu'il y avait continuité parfaite entre la politique de Staline et la ligne actuelle du Parti, notamment pour ce qui était de la priorité accordée à l'industrie lourde.

Le 24 décembre, un communiqué laconique annonçait l'exécution d'Abakoumov et de ses complices, les associant simplement à Béria. Nous refusant à souscrire à cette interprétation officielle, nous écrivions dans le dernier numéro du *B.E.I.P.I.* (1-15-2-1955) : « On a certainement voulu atteindre un but précis en donnant cette publicité à son exécution. Si Abakoumov avait gardé ses fonctions dans le Parti et dans l'Etat jusqu'à l'arrestation de Béria, l'acte d'accusation qui fait de lui un complice de Béria pourrait avoir un semblant de vérité. Mais comme son limogeage est antérieur non seulement à la chute de Béria mais à la mort de Staline, il est difficile d'admettre que l'exécution d'Abakoumov n'est pas

autre chose que la « liquidation » d'un ancien agent de Béria. »

Entre-temps, Khrouchtchev devenait de plus en plus prolix — il parlait aux spécialistes du bâtiment, aux spécialistes du coton, au Komsomol, etc. En revanche, Malenkov restait silencieux. Ceci n'eût pas été particulièrement grave, s'il n'y avait eu des discordances visibles dans la présentation des faits et dans les positions défendues en général entre la *Pravda*, organe du Parti, et les *Izvestia*, organe du gouvernement. Le même jour de décembre où la *Pravda* mettait l'accent sur la priorité de l'industrie lourde, les *Izvestia* plaidaient pour l'augmentation en quantité et en qualité des biens de consommation. L'anniversaire de Staline fut mis en vedette beaucoup plus dans la *Pravda* que dans les *Izvestia*. Certains journaux du Parti citèrent à cette occasion Khrouchtchev comme le disciple de Lénine et le compagnon d'armes de Staline, mais passèrent sous silence le nom de Malenkov. A l'occasion de la conférence du Komsomol, la *Pravda* publia une photographie qui faisait apparaître Khrouchtchev au premier plan — les *Izvestia* firent de même avec Malenkov. Dans les comptes rendus de la conférence des spécialistes du bâtiment et de celle qui fut consacrée à l'augmentation de la production du coton, la *Pravda* souligna l'importance des discours de Khrouchtchev — les *Izvestia* publièrent des comptes rendus presque identiques à ceux de la *Pravda*, avec cette différence essentielle que les interventions de Khrouchtchev étaient passées complètement sous silence.

Mêmes constatations en janvier. Le 8, l'anniver-

saire de Malenkov fut passé sous silence. Le 12 janvier les autorités soviétiques d'occupation saisirent le numéro de l'*Arbeiter-Zeitung*, organe du parti socialiste autrichien, dont l'éditorial parlait des tiraillements entre Malenkov et Khrouchtchev, en s'appuyant sur les différences constatées entre la rédaction des *Izvestia* et celle de la *Pravda*. Le 24 janvier, on apprenait la démission de Mikoyan du poste de ministre du commerce, qu'il détenait depuis 28 ans. Le même jour, dans la *Pravda*, Chepikov, rédacteur en chef, mettait l'accent sur l'industrie lourde et invoquait « *les préparatifs impérialistes pour la troisième guerre mondiale* ». Le lendemain, le 25 janvier, la *Pravda* écrivait que la récente résolution du Comité central était mal comprise par certains qui y voyaient le rejet de l'industrie lourde à l'arrière-plan.

Ce même 25 janvier se réunissait le Plénum du Comité central du P.C. de l'Union soviétique: ce fut Khrouchtchev qui fit l'inévitable rapport sur l'éternel thème de l'économie soviétique. La *Pravda* du 3 février publia son rapport-fleuve. Khrouchtchev, après avoir glorifié Lénine et Staline y attaquait violemment les « *déviatonnistes de droite* », identifiant leur position à la calomnie du Parti et rappelant le souvenir de Rykov (qui fut président du Conseil comme Malenkov) et de Boukharine. Dans la dernière partie de son rapport, Khrouchtchev relatait un conflit, qui, à la lumière de la démission de Malenkov, apparaît comme une sorte de répétition générale: un conflit sur le problème de l'industrie cotonnière avait surgi entre Gafourov, secrétaire du Comité central du P.C. du Tadjikistan (fonction identique à celle de Khrouchtchev sur l'ensemble de l'U.R.S.S.) et Youssouпов, président du Conseil d'Ouzbekistan (son équivalent à Moscou: Malenkov). Khrouchtchev disait que durant une année tout entière le ministère de l'Agriculture de l'U.R.S.S. et la commission agricole auprès du Comité central (dont on vient d'apprendre que Malenkov était responsable) avaient pris une attitude de neutralité, chose inadmissible puisque « *il ne s'agissait pas d'une querelle entre Ivan Ivanovitch et Ivan Nikiforovitch (c'est-à-dire entre Dupont et Durand) mais d'une question de principe* ». Le litige avait été finalement tranché en faveur de Gafourov-secrétaire, et une critique acerbe avait été faite contre Youssouпов, le président du gouvernement, qui envoya sa démission au Soviet Suprême.

C'est de la même façon que s'est déroulée l'affaire Malenkov.

Au lendemain de l'arrestation de Béria, nous

écrivions dans le *B.E.I.P.I.* (16-31-7-1953): « *Il est plus que probable que la lutte des clans n'est pas terminée. Elle est entrée seulement dans une nouvelle phase* ». La démission de Malenkov confirme que la crise de succession continue en U.R.S.S. et qu'elle se poursuit à un rythme assez accéléré. Il suffit de se rappeler qu'aux funérailles de Staline, trois « *dauphins* » prononçaient l'oraison funèbre: Malenkov, aujourd'hui démissionnaire, Béria, depuis longtemps fusillé et Molotov, de plus en plus effacé. Celui qui parla devant le cercueil de Lénine s'arrangea pour demeurer plus longtemps au pouvoir.

La lutte se déroule derrière la façade de la soi-disant direction collective. Cette formule, mise en circulation quelques semaines après la mort de Staline, n'a jamais été définie de façon précise: où se trouvait cette fameuse direction collective? Elle ne s'identifiait ni avec la présidence du gouvernement (puisque Khrouchtchev n'en faisait pas partie, alors qu'il était membre certainement de la direction collective) ni avec le Politburo (actuellement le Praesidium) pris dans son ensemble, puisqu'il est clair que Pervoukhine ou Sabourov n'y pesaient pas de même poids que Khrouchtchev.

Considérée dans la perspective actuelle, cette formule a desservi Béria et Malenkov et merveilleusement servi Khrouchtchev. Pour Béria, pas besoin d'y insister. Le jour où la *Pravda* rendit public l'arrestation de Béria (10 juillet 1953), elle parla pour la première fois de la direction collective comme principe suprême du Comité central: « *La force de notre direction réside dans son caractère collectif, cohérent et monolithique... Seule l'expérience politique collective, seule la sagesse collective du Comité central... etc.* »

Quant à Malenkov, il a d'abord démissionné le 14 mars 1953 du poste de secrétaire du Parti « *sur sa propre demande* » au nom de la séparation des fonctions de président du gouvernement et de secrétaire du Comité central; ensuite il s'est solidarisé au nom de la direction collective avec la liquidation de Béria; en septembre 1953, il a accepté la nomination de Khrouchtchev au poste de premier secrétaire du Comité central — ce que celui-ci était déjà en fait, et depuis lors, l'activité de Khrouchtchev n'a pas cessé de grandir sur un triple plan: Parti, gouvernement et affaires internationales (voir ses voyages en Chine, en Pologne, en Tchécoslovaquie), alors que Malenkov se faisait de plus en plus silencieux et effacé. Il a été progressivement isolé et contraint à capituler après s'être livré à l'autocritique habituelle. S'il était aussi dangereux que Béria, on

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{me}).

n'aurait pas appris sa démission du gouvernement, mais son arrestation.

La direction collective — reflet fidèle des fluctuations du pouvoir au Kremlin — connaît maintenant un nouveau sort. A mesure que Khrouchtchev monte et qu'on reparle de Staline, l'expression de direction collective devient plus rare dans la terminologie moscovite. A cet égard, un détail est caractéristique : au moment de l'arrestation de Béria, la direction du Comité central fut qualifiée de « collective et monolithique ». Par contre dans la lettre de démission de Malenkov, elle est seulement « monolithique ».

A vrai dire il ne reste plus grand'chose de ce Praesidium, appelé à réaliser la direction collective. Béria a été exécuté, et personne ne lui a succédé. Deux autres membres ont perdu maintenant leurs postes au gouvernement : Malenkov et Mikoyan. Deux sont des nouveaux venus, des techniciens, ancien collègues d'Université de Malenkov ; s'ils n'ont pas compté beaucoup jusqu'à maintenant, ils compteront encore moins dorénavant ; ce sont : Sabourov et Pervoukhine. Deux sont vieux, et depuis Staline ils se contentent d'entériner toutes les décisions majoritaires : Molotov et Vorochilov. Restent encore trois : Kaganovitch, apparemment maintenu à son rang, et Khrouchtchev et Boulganine, les deux seuls qui n'aient cessé de monter depuis la mort de Staline.

Deux faits accessoires sont également à souligner dans cette démission de Malenkov. Contrairement à toutes les histoires colportées en Occident mais conformément à la tradition bolchévique, on n'assiste pas à une opposition du gouvernement, de la police, de l'armée, etc., au Parti ; c'est le Parti qui seul décide de tout. Celui qui tient les leviers du Parti commande automatiquement au pays. La nomination de Boulganine n'y change rien : il n'est pas le représentant de l'armée (comme Joukov aurait pu l'être), mais le délégué du Parti dans l'armée, après l'avoir été dans la police et dans l'économie. En mars 1953, Béria a proposé au Soviet Suprême d'entériner la nomination de Malenkov au poste de président du gouvernement. Ce tandem s'est vite rompu. Nous verrons ce qu'il adviendra du nouveau tandem Khrouchtchev-Boulganine.

Le second fait se rapporte à la situation lamentable de l'économie soviétique, notamment dans l'agriculture, situation dont on rend maintenant responsable Malenkov. Cela en dit long sur la fameuse supériorité de la production socialiste, dont nous avons si souvent parlé ici même.

✱

La démission de Malenkov comporte sans aucun doute certaines conséquences sur le plan de la politique intérieure et extérieure soviétiques. Nous laisserons le soin à *l'Express* et à Isaac

Deutscher d'expliquer la chute de Malenkov, comme d'habitude par la détente, la coexistence, etc.

Ce qu'il faut souligner, c'est l'hégémonie éclatante du Parti communiste sur l'Etat et l'hégémonie du Secrétariat et du premier secrétaire du Comité central sur le Parti, de même que la priorité reconnue à l'industrie lourde. Elles prouvent que la nouvelle direction se conforme strictement au léninisme-stalinisme. A cet égard, la lecture du dernier numéro de *Communiste*, organe du Comité central, paru fin janvier, est très instructive. Rédigé sous le signe de la victoire du Secrétariat, ce numéro est plein de références à l'orthodoxie communiste. On y lit par exemple sur le problème de la stratégie et de la tactique actuelle du communisme : « *La stratégie et la tactique du léninisme partent de la thèse que la victoire de la révolution, la victoire du socialisme dans chaque pays pris séparément, n'est possible que sous la bannière de l'internationalisme prolétarien lequel exige... la subordination des intérêts de la lutte prolétarienne dans un pays aux intérêts de cette lutte à l'échelle mondiale* ». Ce n'est que la paraphrase des thèses de Staline dans son livre sur les problèmes du léninisme.

Cet alignement strict sur le stalinisme ne signifie nullement la résurrection d'horreurs qui ne s'expliquent que par la pathologie de Staline. Il suffit de citer le comportement de Khrouchtchev lors de la réception à l'ambassade titiste à Moscou. Bien que stalinien, Khrouchtchev sait parfaitement que Staline est personnellement responsable de la condamnation de Tito, et que cela n'a rien à faire avec la doctrine et la stratégie communistes. C'est pourquoi il porta un toast à « *la santé du camarade Tito* ».

Sur le plan intérieur soviétique, la mise à l'honneur de l'industrie lourde et l'élimination de Malenkov peuvent bien signifier que l'élargissement des privilèges des nouvelles couches de la population : techniciens, spécialistes, etc., qui représentent en nombre et en rôle technique un facteur important en U.R.S.S., mais qui ne constituent pas une force organisée, va connaître un ralentissement sensible. Désormais, il y aura probablement moins de biens de consommation et moins de « libéralisme » dans la vie économique et culturelle soviétiques.

Dernier point : les répercussions de cette « révolution » se feront sentir dans les pays communistes et dans les partis communistes du monde libre. En ce qui concerne les premiers, les changements personnels ne sont pas à exclure dans des pays, comme la Hongrie ; quant aux partis communistes, il leur revient de compléter le renforcement de l'industrie lourde soviétique par une action plus décidée et plus violente.

Les organes directeurs des Partis Communistes des Républiques Soviétiques en 1954

AUJOURD'HUI aussi bien que du temps de Staline, en dépit du fameux « new look », le parti communiste demeure la force dirigeante de l'U.R.S.S., — fait que les documents d'origine soviétique soulignent tout comme par le passé. Et, bien que la « direction collective » soit proclamée principe fondamental pour l'Etat comme pour le

parti, la fonction suprême dans le parti n'est pas devenue collégiale : elle est remplie par un seul homme, Nikita Khrouchtchev, qu'une décision du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. en date du 7 septembre 1953 a fait « *premier secrétaire* » du parti.

Depuis cette date, divers changements sont in-

tervenus dans les hautes sphères du parti, — assez importants, pour qu'il soit nécessaire d'en dresser un tableau d'ensemble.

Le rôle de Khrouchtchev

En novembre 1953, V. M. Andrianov, chef de l'organisation du parti à Léningrad, fut écarté de son poste par l'intervention personnelle de Khrouchtchev. Membre de l'Orgbureau (comme Malenkov) jusqu'en 1952, Andrianov avait été nommé, lors du congrès d'octobre 1952 au nouveau Politburo (Praesidium) composé de 25 membres. Au lendemain de la mort de Staline, il fut écarté du Praesidium ramené à dix membres. En novembre de la même année, il perdait sa fonction de premier secrétaire du parti à Léningrad; on ne sait s'il a conservé son titre de membre du Comité central.

A l'inverse, c'est depuis la prise de fonctions de Khrouchtchev qu'a été réhabilité S. D. Ignatiev, ministre de la Sécurité d'Etat et membre du Praesidium du Comité central depuis octobre 1952.

Il avait perdu sa place au Praesidium au lendemain de la mort de Staline mais pour être nommé membre du secrétariat du Comité central. Lorsqu'en avril 1953 les « médecins-terroristes » furent réhabilités, Ignatiev perdit simultanément son ministère et son poste au Comité central. Depuis la nomination de Khrouchtchev et l'exécution de Béria, il a été nommé secrétaire du parti dans la république autonome de Bachkirie.

En février et mars 1954 eurent lieu les congrès du P.C. dans toutes les républiques soviétiques fédérales, sauf dans la plus importante, la R.F.S.S.R. (Russie). De telles réunions ont quelque chose d'anormal puisque, dans toutes ces républiques, les partis avaient déjà tenu leur congrès un an et demi auparavant, en août ou septembre 1952. Sans doute était-ce pour consacrer les modifications apportées à la composition des organes dirigeants du parti dans presque toutes ces républiques. Partout en effet, sauf en Ouzbékistan et en Kirghisie, bureaux politiques et secrétariats ont connu des changements de personnel qui varient de la nomination d'un secrétariat entièrement nouveau à la simple introduction d'un nouveau membre parmi les anciens secrétaires du Comité central.

Dix-neuf membres du secrétariat du Comité central dans les républiques fédérales soviétiques nommés à l'époque de Staline ont perdu leurs fonctions au cours de ces congrès. Six parmi ceux-ci étaient membres du Comité central du P.C. de l'Union soviétique nommé en octobre 1952. De ceux qui les ont remplacés, aucun ne faisait partie du Comité central, composé de 125 membres, ni de ses suppléants au nombre de 111. Il est impossible de déterminer la part personnelle de Khrouchtchev dans ces modifications des cadres du parti à travers l'Union soviétique. On sait qu'il a effectué quelques voyages dans certaines républiques où l'on a procédé à des changements de personnel; on sait également que son nom et celui de Malenkov sont les seuls à figurer sur la liste des membres du Comité central du parti de deux républiques qui ont voulu avoir l'honneur de compter de grands chefs soviétiques parmi eux. Le congrès du P.C. de Turkménistan a mis en tête de la liste de ses membres du Comité central les noms suivants : Malenkov, Khrouchtchev, Molotov et Vorochilov, et la liste

du Comité central du P.C. d'Ouzbékistan commence par : Malenkov, Khrouchtchev et Kaganovitch...

Le Plenum du Comité central du parti communiste de l'U.R.S.S. s'est réuni deux fois au cours de 1954 : les deux fois c'est Khrouchtchev qui en fut le rapporteur général. C'est lui qui révéla l'état déplorable de l'agriculture soviétique, domaine qui ressort pourtant de la compétence du gouvernement plutôt que de celle du secrétariat du parti. C'est lui également qui publia, signé de son seul nom, le communiqué sur le problème de la religion et de l'Eglise en U.R.S.S. Il a effectué trois voyages à l'étranger au cours de 1954 : au congrès du P.C. tchécoslovaque, à ceux de Varsovie et de Pékin, — tandis qu'au même moment le ministre des Affaires étrangères soviétique Molotov dirigeait une délégation à Berlin-Est.

Politburo et secrétariat du Comité central du parti dans les républiques soviétiques en 1954

UKRAINE :

Politburo : M. S. Gretsoucha, N. T. Kalitschenko, A. I. Kiritschenko, A. I. Korneitschouk, D. S. Korotschenko, I. D. Nazarenko, N. V. Podgorny, I. S. Senine.

Membres suppléants : G. E. Grischko, I. S. Koniév, V. I. Tschouikov.

Secrétariat : A. I. Kiritschenko, N. V. Podgorny, I. D. Nazarenko, N. D. Boubnovsky, O. J. Ivachtschenko.

RUSSIE BLANCHE :

Politburo : N. S. Patolitschev, N. J. Avchimo-vitch, T. S. Gorbounov, K. T. Mazourov, V. I. Koslov, I. F. Klimov, P. A. Abrassimov, S. K. Timochenko, M. I. Baskakov.

Membres suppléants : L. I. Loubenikov, I. N. Makarov, P. M. Macherov.

Secrétariat : N. S. Patolitschev, N. J. Avchimo-vitch, T. S. Gorbounov.

CARELIE :

Politburo : I. S. Beliaiev, N. P. Vtorouchine, B. A. Glinski, A. N. Jegorov, V. V. Karpov, O. V. Kuusinen, K. A. Merezkov, I. M. Petrov, P. S. Prokkonen, V. P. Smirnov, F. A. Trofimov.

Membres suppléants : N. P. Vassiliev, N. P. Goussiev, N. I. Zaharov, M. O. Rouokolainen.

Secrétariat : A. N. Jegorov, J. M. Petrov, N. P. Vtorouchine.

ESTONIE :

Politburo : I. G. Kebine, L. N. Lentsman, O. Merima, A. Murisepp, A. Jakobson, N. M. Char-matov, L. Illison, V. Ani, S. J. Tchernikov, I. Lombak, E. Ristmagui.

Membres suppléants : B. Tolbast, N. V. Kar-nauchenko, E. Laur.

Secrétariat : I. G. Kebine, L. N. Lentsman, O. Merima.

LETTONIE :

Politburo : I. E. Kalnberzine, V. Kroumins, A. Pels, K. Ozolins, V. Lazis, I. S. Bagramian, S.

Apinis, M. Pludonis, I. A. Davidov, P. Pizans, A. A. Nikonov.

Membres suppléants : N. Bissenieks, E. Bunan, K. Voltmanis.

Secrétariat : I. E. Kalnberzine, V. Kroumins, A. Pels.

LITHUANIE

Politburo : A. I. Snietchkous, M. Choumauskas, V. I. Nionka, M. Gedvilas, J. Paleckis, K. Liaudis, V. Augustinaitis, E. Ozarskis, F. Bieliauskas, M. A. Afonin, M. Kenevitschius.

Membres suppléants : G. Simanas, V. Lucenka, J. Petkevitchius.

Secrétariat : A. I. Snietchkous, M. Choumauskas, V. Nionka.

MOLDAVIE :

Politburo : G. F. Antossian, D. S. Gladki, I. S. Kodiza, I. L. Mordowez, G. J. Roudi, V. I. Selivestrov, Z. T. Serdiok, M. V. Skourtoul, N. A. Chtchelokov.

Membres suppléants : G. V. Kvassov, A. S. Konstantinov.

Secrétariat : Z. T. Serdiok, D. S. Gladki, M. V. Skourtoul, J. D. Koussakov, D. G. Tkatsch.

ARMENIE :

Politburo : S. H. Tomasian, G. K. Markarian, J. M. Zarobian, A. J. Kotschounian, Ch. M. Arouchanian, A. A. Gimiasian, B. V. Piskounov, K. K. Berdosian, R. B. Aprahamian.

Membres suppléants : P. A. Dergchazarianz, M. M. Touhigian.

Secrétariat : S. H. Tomasian, G. K. Markarian, J. M. Zarobian.

GEORGIE :

Politburo : V. P. Miavanadzé, M. P. Georgadzé, D. V. Mchedlichvili, G. D. Dzavachichvili, M. D. Tehoubinidzé, A. I. Antonov, A. N. Inauri, M. M. Lelachvili, M. I. Koutchava, O. D. Goziridzé, A. L. Gunia.

Membres suppléants : E. A. Sechniachvili, T. V. Dzanelidzé.

Secrétariat : V. P. Miavanadzé, M. P. Georgadzé, D. V. Mchedlichvili.

AZERBEIDJAN :

Politburo : I. K. Abdoulaiev, P. A. Arouchanov, A. M. Gousiakov, M. A. Ibrahimov, M. A. Iskendarov, I. D. Moustafiev, S. G. Ragimov, V. J. Samedov, G. Ch. Efendiev.

Secrétariat : I. D. Moustafiev, V. J. Samedov, M. A. Iskendarov.

TURKMENISTAN :

Politburo : S. Babaiev, F. A. Grichaenkov, N.

Dourdiev, B. Ovesov, A. Sariev, V. K. Akoulinzev, K. G. Alieva, V. T. Vassikin, G. A. Choreva.

Membres suppléants : A. Mouradov, Ch. Chirmamedov.

Secrétariat : S. Babaiev, F. A. Grichaenkov, N. Dourdiev.

OUZBEKISTAN :

Politburo : A. I. Niazov, U. J. Jussoupov, Ch. R. Rachidov, R. I. Melnikov, S. Kamalov, N. A. Moutchidinov, A. A. Loutschinski, Ch. K. Moutchidinova, V. A. Bylbas.

Membres suppléants : A. Alimov, A. P. Bysov, K. Murtassaiev.

Secrétariat : A. I. Niazov, R. I. Melnikov, S. Kamalov.

KAZAKSTAN :

Politburo : P. K. Ponomarenko, L. I. Brejnev, E. B. Taibekov, N. D. Oundassinov, F. Karibzanov, M. A. Soujnikov, I. T. Taziev, V. V. Goubine.

Secrétariat : P. K. Ponomarenko, L. I. Brejnev, F. K. Karibzanov, M. A. Soujnikov, I. T. Taziev.

KIRGHIZIE :

Politburo : I. R. Razakov, A. S. Souerkoulov, T. Koulatov, V. N. Tschourkine, K. K. Karakaiev, K. Kondoutschalova, K. D. Dikambaiev, A. V. Terechtschenko, M. Dogdurov.

Membres suppléants : V. S. Skalkine, T. Isakov, M. Abdykoulov.

Secrétariat : I. R. Razakov, V. N. Tschourkine, K. K. Karakaiev.

TADJIKISTAN :

Politburo : B. G. Gafourov, D. K. Vichnevski, N. Dodchoudoiev, A. V. Mazaiev, P. S. Obnozov, D. Rasoulov, V. A. Saiko, T. Ouldjabaev, K. Chalikov.

Membres suppléants : P. I. Zaharov, D. Iskandarov, S. A. Presnov.

Secrétariat : B. G. Gafourov, P. S. Obnozov, T. Ouldjabaev.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Deux organisations mondiales communistes : la F.M.J.D. et l'U.I.E.

I. - La Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique (F.M.J.D.)

LA Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique (F.M.J.D.) fut fondée en novembre 1945, à la Conférence Mondiale de la Jeunesse à Londres, réunie par le Conseil mondial de la Jeunesse, sous contrôle communiste. Elle reçut à l'origine beaucoup d'appuis, parce qu'elle déclarait être non politique et parce qu'elle aspirait à tout inclure.

Mais très vite, la F.M.J.D. prit parti en faveur de la politique soviétique. Dès 1949, la plus grande partie de ses membres non-communistes avaient démissionné. Ceux-ci formèrent alors leur propre organisation, l'Assemblée Mondiale de la Jeunesse (W.A.Y.).

Une autre scission se produisit en janvier 1950, quand, après la rupture de Tito avec le Kominform, le Comité exécutif de la F.M.J.D. expulsa l'organisation yougoslave de la « *Jeunesse Populaire* ». La résolution adoptée décrivait les leaders yougoslaves de la jeunesse comme des « *traîtres à la cause de la paix et de la démocratie, et des déserteurs dans le camp des bellicistes impérialistes* ».

Ces « critiques » avaient été exprimées à la radio de Moscou lors de la Journée Internationale de la Jeunesse, le 10 novembre 1949. Un commentateur de la radio parla de la « *clique criminelle de Tito s'efforçant d'élever la jeunesse yougoslave dans l'esprit de l'idéologie fasciste* » et « *servant les intérêts des impérialistes américains* ». Un autre commentateur parla du « *Judas Tito et ses agents* » qui éduquaient les jeunes yougoslaves dans un esprit de « *haine pour l'U.R.S.S., les Démocraties Populaires et les Mouvements de Jeunesse Démocratique dans le monde entier* ».

Les buts de la F.M.J.D.

Les buts poursuivis par la F. M. J. D. sont presque entièrement politiques et uniformément pro-communistes. Ils ont été énumérés comme suit, directement et implicitement, dans un manifeste aux « *Jeunes gens de tous les pays* », lancé par le Congrès de Budapest de la F.M.J.D. en septembre 1949 :

— condamnation des préparatifs de guerre des grands capitalistes dirigés par les impérialistes américains ;

— Attaques du Plan Marshall et du Traité Nord-Atlantique ;

— Allégations de la violation de la liberté démocratique dans tous les pays opprimés par les impérialistes, y compris les États-Unis ;

— Appel aux organisations de jeunesse afin qu'elles « *prétent le plus grand appui aux jeunes démocrates des Indes, du Viet-Nam, de Birmanie, de Malaisie, d'Indonésie et des autres pays coloniaux et dépendants, dans la lutte pour la paix et l'indépendance de leurs peuples* ».

— Appel aux jeunes afin qu'ils aident « *l'invincible armée* » des partisans de la paix, « *dirigée*

par la puissante Union soviétique qui a apporté une contribution décisive à la défaite du fascisme ».

— Appel pour l'unité de la jeunesse internationale au sein de la F.M.J.D., et condamnation des forces cherchant à rompre cette unité.

Le délégué soviétique au Congrès, Mikhaïlov, expliqua que les « *scissionnistes* » étaient les organisations d'étudiants catholiques, l'Union Internationale de la Jeunesse socialiste et l'Assemblée Mondiale de la jeunesse, plus nouvellement formée, en fait tous les organismes non-communistes.

83 millions de membres

La F.M.J.D. admet dans ses rangs toute organisation de jeunesse, nationale ou internationale dont les membres sont, pour les deux tiers, âgés de moins de 30 ans. C'est évidemment interpréter le terme « *jeunesse* » de façon peu serrée.

En 1945, après sa conférence de fondation, la F.M.J.D. annonça qu'elle comptait 30 millions d'adhérents. En 1950, malgré les démissions des organisations non-communistes, le chiffre avait augmenté de plus de 100 %. Il s'élevait à 70 millions pour 74 pays.

Les prétentions ultérieures furent :

Août 1951	72 millions pour 84 pays
Février 1953	75 millions pour 87 pays
Juillet 1953	83 millions pour 90 pays
Novembre 1953	83 millions pour 92 pays

Mais la F.M.J.D. a un nombre de membres relativement petit dans les pays non-communistes, qui tous appartiennent à la W.A.Y. La majeure partie du nombre de membres avancés par la F.M.J.D. provient du « *bloc* » soviétique, comme les déclarations officielles suivantes le prouvent :

Shelepin, secrétaire du Comité central du Komsomol (*Pravda*, 20 mars 1954) écrit :

« *Pendant la période considérée, le Komsomol a doublé et, au 1^{er} mars 1954, il avait dans ses rangs 18.825.327 personnes unies en 431.000 organisations de base* ».

Mikhaïlov, s'adressant au 19^{me} Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, en octobre 1952, déclara que 19 millions d'écoliers étaient membres des Organisations de Pionniers.

L'Agence de Nouvelles de la Chine Nouvelle déclarait, le 5 mai 1954, que la Nouvelle Ligue de la Jeunesse Démocratique de toute la Chine comptait 12 millions de membres. Le 2 juin 1954, la même Agence rapportait que les Jeunes pionniers de la Chine communiste totalisaient huit millions de membres.

Le total de ces chiffres est de plus de 57.800.000. Ils ne comprennent pas les autres organismes affiliés à la F.M.J.D. — par exemple les organisations de jeunesse dans les satellites européens et les différentes organisations subsidiaires en Chine communiste (qui se montent à 108).

Il est plus sage d'affirmer, cependant, que le « bloc » soviétique dans son entier totalise plus de 60 millions (environ 75 %) des 83 millions de membres avancés par la F.M.J.D. Voilà pour la prétention de la F.M.J.D. de représenter pleinement la jeunesse sur une base mondiale.

Organisation et Direction

La F.M.J.D. comporte quatre organismes statutaires. Nominativement, le plus élevé est le Congrès qui se compose des délégations nationales représentant toutes les organisations affiliées. Jusqu'ici il s'est réuni seulement deux fois depuis la séance d'inauguration.

Le Conseil est composé d'un représentant de chaque organisation affiliée, avec un maximum de huit pour chaque pays. Il se réunit chaque année, habituellement derrière le rideau de fer.

Le Comité exécutif se compose de 23 membres titulaires « élus » dans le sein du Conseil — le Président, le Secrétaire général, 7 vice-Présidents 13 Secrétaires et le Trésorier. Parmi ces 23, quatre sont membres d'organisations sous contrôle communiste et 11 sont soit connus comme communistes, soit des représentants des pays du « bloc » soviétique. (Voir le tableau ci-joint).

Avec une majorité de 15 contre 8, les communistes contrôlent solidement le Comité exécutif qui, à son tour, contrôle la F.M.J.D. Le Comité exécutif se réunit deux fois par an pour régler les affaires en cours et pour lancer des déclarations et des résolutions, principalement sur des questions politiques.

Le secrétariat de la F.M.J.D. est à Budapest. En 1951 il fut expulsé de Paris pour activités subversives, en même temps que la Fédération Internationale Démocratique des Femmes et la F.S.M.

Mots d'ordre

La F.M.J.D. travaille en étroite coopération avec les autres organisations communistes de masses. C'est une politique délibérée, ouvertement proclamée en 1950 quand le bulletin officiel de la F.M.J.D., *Jeunesse Mondiale* déclara :

« Les jeunesses démocratiques du monde sont sûres que les impérialistes américains ne seront pas à même de commencer une guerre si les peuples du monde s'unissent en un seul front contre les bellicistes et s'ils se rallient aux étendards de la Fédération Mondiale des Syndicats, de la Fédération Internationale Démocratique des Femmes et de la Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique. »

Pareillement, la F.M.J.D. a pris part aux campagnes du *Conseil Mondial de la Paix*, d'obédience communiste. D'après le journal du Kominform du 9 juin 1950 :

« La F.M.J.D. et les organisations qui lui sont affiliées placent d'une façon de plus en plus persistante la lutte pour la paix au premier plan de leurs activités, montrant à la jeunesse que, en regard aux manifestations criminelles des bellicistes, la lutte pour la démocratie, pour l'indépendance nationale des peuples, pour une vie meilleure, est liée avec la lutte pour la paix. »

Une résolution du Comité exécutif adoptée au meeting d'Oslo en juillet 1952, déclarait que c'était « le devoir de la jeune génération de participer activement à la lutte pour atteindre les buts énoncés par le Conseil Mondial de la Paix ».

La F.M.J.D. a obéi à l'injonction. Les discussions politiques de son Conseil ont été largement consacrées aux campagnes du Conseil Mondial de la Paix. Les résolutions de son Congrès ont suivi les mêmes directives.

C'est toutefois avec l'Union internationale des étudiants que les liens de la F.M.J.D. ont été les plus étroits. Ensemble, ils ont organisé beaucoup d'activités spéciales telles que des conférences régionales (par exemple, la Conférence de la Jeunesse de l'Asie du Sud-Est, à Calcutta, en 1948), les « journées de la jeunesse mondiale » annuelles et, par-dessus tout, les Festivals de la Jeunesse et des Etudiants dont la publicité fut soigneusement faite. Les 4 Festivals ont eu lieu derrière le rideau de fer.

Les Festivals sont les plus grandes des entreprises de la F.M.J.D. Dans chaque cas le programme comprend des concerts, des danses folkloriques, des groupes de discussions, des compétitions culturelles, des réunions sportives et des retraites aux flambeaux.

L'appareil de la Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique

Quartier général : Budapest, Benzur Utca 34.

COMITE EXECUTIF

(membres titulaires seulement)

Président : Bruno Bernini (Italie) : Secrétaire de la Fédération de la Jeunesse communiste (F.G.C.I.) ;

Secrétaire général : Jacques Denis (France) : communiste ;

Vice-Présidents : Hu Yao Pang (Chine) : Secrétaire général de la Ligue Nouvelle Démocratique de la Jeunesse (section de la Jeunesse du Parti communiste) ;

— Flavio Bravo (Cuba) : communiste ; Président du Comité National exécutif de la Jeunesse Socialiste Cubaine ;

— Rev. Tom Colvin (Angleterre) : Secrétaire de la Jeunesse de la Communauté Iona, (une Eglise d'une Société religieuse d'Ecosse) ;

— Krishna Chandra Chowdhury (Inde) : Officiel de la Fédération démocratique de la Jeunesse de Bihar ;

— Ladislav Lis (Tchécoslovaquie) : Secrétaire de l'Union de la Jeunesse tchécoslovaque ;

— Alexander Shelepin (U.R.S.S.) : Premier secrétaire de Comité central du Komsomol ; ancien vice-président de P.U.I.E. ;

— Doris Coppelman (U.S.A.) : Membre de l'Assemblée générale de la Jeunesse pour la Paix ; membre de la Conférence Internationale d'Initiation pour la Défense des Droits de la jeunesse, 1953.

Secrétaires : Oskar Fischer (Allemagne de l'Est) : membre du Bureau central de la F.D.J. (Jeunesse communiste libre allemande) ;

— David Stephens (Australie) : sportif, membre de la Ligue de la Jeunesse EVREKA, contrôlée par les communistes ;

— Demosthenes Lobo (Brésil) ;

— Luben Petrov (Bulgarie) ;

— Chien Li-Jen (Chine) ;

— Knud Erik Svenson (Danemark) : Président de la filiale danoise de l'U.I.E. ;

- Malcolm Nixon (Angleterre) ;
- Mihaly Biro (Hongrie) ;
- Pouria Arsalan (Iran) ;
- Piero Pieralli (Italie) : Directeur adjoint de la Fédération de la jeunesse communiste (F. G.C.I.) ;
- Jan Kleszcz (Pologne) :

- Sergei Romanovsky (U.R.S.S.) : Président adjoint du Comité antifasciste de la jeunesse ;
- Loria Segal (U.S.A.).

Trésorière : Marie Morvan (France) : Secrétaire de l'Union des Femmes Françaises, communiste.

2. - L'Union Internationale des Etudiants

L'Union Internationale des Etudiants prétend être toujours ce qu'elle devait être à l'origine, en vertu de sa constitution, « l'organisation représentant les étudiants démocratiques du monde entier qui travaillent pour le progrès ».

Ses buts reconnus comprennent ce qui suit :

« Assurer à tous les jeunes le droit et la possibilité d'une éducation primaire, secondaire et supérieure, sans considération de sexe, de circonstances économiques, de standing social, de conviction politique, de religion, de couleur ou de race.

« Favoriser parmi les étudiants... l'amour de la liberté et de la démocratie.

« Assurer les moyens de coopération entre les organisations activement démocratiques, représentant les étudiants à l'échelle nationale.

« Aider les étudiants des pays coloniaux, semi-coloniaux, et dépendants, à atteindre leur complet développement social, économique et éducatif : dans ce but donner aux étudiants et aux populations de ces pays toute l'assistance possible dans leur lutte pour la liberté et l'indépendance.

« Organiser des congrès internationaux d'étudiants, des voyages et des échanges, des travaux organisés pour les sans-travail, des sports, et étendre l'aide financière ou autre à celles des organisations complètement représentatives des étudiants, (non partisans, n'appartenant pas à la section) qui en ont besoin » (Constitution de l'U.I.E., chapitres III et IV).

Cette constitution de l'U.I.E. souligne nettement le besoin d'une organisation réellement représentative, composée d'éléments représentatifs.

Or, l'U.I.E. représente le « bloc » soviétique et pas grand'chose d'autre.

Nombre d'adhésions annoncées

Voici les détails du nombre des adhésions annoncées :

1946	1.500.000 étudiants pour 43 unions dans 38 pays
1948	3.000.000 étudiants pour 59 unions dans 55 pays
1950	5.000.000 étudiants pour 85 unions dans 71 pays
1952	5.250.000 étudiants pour 86 unions dans 72 pays
1953	6.000.000 étudiants pour 86 unions dans 72 pays

Contre ces prétentions, il faut rappeler que, depuis 1947, beaucoup d'unions d'étudiants de pays non-communistes ont quitté l'U.I.E. pour protester contre ses activités politiques, par

exemple contre son refus de s'opposer aux persécutions des étudiants non-communistes après le « putsch » tchécoslovaque et contre l'expulsion des délégués yougoslaves après la querelle de Tito avec le Kominform.

Actuellement demeurent comme membres réels de l'U.I.E. seulement 9 unions qui peuvent être décrites comme non communistes, nationales et représentatives. Ce sont celles de la Bolivie, de l'Equateur, de la Finlande, de la Gold Coast, de l'Indonésie, du Japon, du Népal et de Panama.

Quatorze désaffiliations

Les quatorze pays suivants se sont désaffiliés ou ont changé complètement leurs décisions préalables de s'affilier :

Suisse, Pays-Bas, Danemark, Israël, Suède, Norvège, Canada, Etats-Unis, France, Australie, Nouvelle Zélande, Ecosse, Brésil et Afrique du Sud.

L'Union Nationale des Etudiants d'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord (N.U.S.) a refusé de continuer à être membre complet. En avril 1954, cependant, elle se décida à coopérer, en qualité de membre « fraternel » ou « associé » à des projets non politiques et limités.

Les Unions non communistes qui ont démissionné de l'U.I.E. sont rassemblées dans leur propre organisation, le Secrétariat de coordination des Unions Nationales d'Etudiants (COSEC). En dehors des exceptions déjà relevées, le COSEC parle pour toutes les organisations représentant intégralement les étudiants en dehors du « bloc » soviétique.

Comme le mot d'ordre de toutes les organisations contrôlées par les communistes est celui de l'unité d'action, l'U.I.E. s'efforce de faire croire qu'elle est toujours soutenue par de nombreuses unions d'étudiants non-communistes. La méthode employée est très simple : on falsifie le statut et l'accréditation des délégués. Au congrès de Varsovie de l'U.I.E., du 27 août au 3 septembre 1953, par exemple, le NUS anglais était représenté par 3 observateurs officiels. Ils rapportèrent ce qui suit :

« Le contraste entre ce que l'U.I.E. dit que la composition du congrès allait être et ce qu'elle était réellement dans les faits est très marqué... L'U.I.E. énumère des organisations dans 68 pays comme membres de l'U.I.E., celles des organisations suivantes seules peuvent être considérées comme nationalement représentatives :

« Albanie, Bolivie, Bulgarie, Burma, Chine communiste, Tchécoslovaquie, Equateur, Finlande, Gold Coast, Allemagne (zone soviétique), Guatemala, Hongrie, Indonésie, Japon, Corée du Nord, Mongolie, Népal, Panama, Pologne, Roumanie, U.R.S.S.

« En tout, environ 21 unions, 11 d'entre elles de pays communistes. Les organisations nationales d'Etudiants, énumérées sous la dénomination d'Angleterre, Israël, Ecosse, et Afrique du Sud,

ne sont plus membres de l'U.I.E. Celles énumérées sous la dénomination d'Australie, Autriche, Belgique, Cuba, Hollande, Italie, Mexique, sont des organisations minoritaires « progressistes » de pays où une union nationale existe et n'est pas membre de l'U.I.E.

« Les organisations énumérées comme membres pour les quelques 30 autres pays sont soit des groupes dissidents, soit des groupes locaux où des organisations nationales d'étudiants n'existent probablement pas.

« La liste des observateurs ajoute seulement le Canada, l'Angleterre, le Danemark, l'Ecosse, Israël et le Chili à ceux des pays actuellement connus pour être des « unions représentatives nationales ». Les autres quelque 160 organisations dont les délégués figurent à titre d'observateurs sont des unions locales d'étudiants, des groupes dissidents, des sociétés sportives, des magazines, des journaux, etc... Rien ne garantit que les participants au Congrès aient été élus ou désignés par les organisations qu'ils déclaraient représenter.

« Les leaders de l'U.I.E. doivent maintenant réaliser jusqu'à quel point ils ont perdu des appuis en dehors des régions d'influence communiste. Ceci explique probablement l'invitation générale qu'ils étendirent à toutes les organisations d'étudiants « membres et non-membres de l'U.I.E. » de participer au Congrès et, par ce moyen, de dissimuler le caractère partisan de sa composition actuelle... L'U.I.E. annonçait, et la presse et la radio de l'Europe de l'Est essayèrent de donner l'impression que le « Parlement des Etudiants du Monde » s'était rassemblé à Varsovie. Nous sommes persuadés que cette prétention est tout à fait injustifiable. » (Troisième Congrès Mondial d'Etudiants de l'U.I.E. — Rapport des Observateurs officiels du NUS anglais, pp. 3, 4, 18).

Jusqu'à la fin de 1953, au moins, la direction de l'U.I.E. n'a pas rapporté le fait que les unions du Brésil et de l'Afrique du Sud s'étaient désaffiliées.

Organisation et contrôle

L'organisation est telle que le contrôle demeure, pour tous projets pratiques, dans les mains des communistes.

Nominativement l'organisme statutaire le plus élevé est le Congrès Mondial des Etudiants. Il s'est réuni seulement deux fois depuis la création du Congrès de l'U.I.E. en 1946.

Dans l'intervalle des congrès, l'autorité exécutive est supposée être exercée par le Conseil qui se réunit au moins une fois par an. Jusqu'ici, comme le congrès, il s'est toujours réuni derrière le rideau de fer.

Le Conseil élit le Comité exécutif se composant du président, du secrétaire général, du trésorier et de 7 vice-présidents, plus dix membres, chacun d'eux devant provenir d'un pays différent. Trois vice-présidences sont vacantes. Elles sont réservées aux représentants de l'Angleterre, de la France et des Etats-Unis, en dépit du fait qu'aucune des associations de ces trois pays n'est membre complet de l'U.I.E.

Dans la pratique, le travail de l'U.I.E. est fait par les membres du bureau du quartier général à Prague où se trouve le secrétariat. D'après la liste actuelle des membres du bureau, les communistes ont une majorité assurée de 5 voix contre 2 ainsi qu'on le verra plus loin.

Le « Bureau des Etudiants luttant contre le colonialisme » est théoriquement indépendant,

mais c'est en fait une filiale de l'U.I.E. L'une de ses tâches principales est de réunir des « fonds de solidarité » pour permettre aux étudiants coloniaux d'étudier en U.R.S.S. et dans les pays satellites et de s'occuper des tâches de l'U.I.E.

Un statut similaire est en vigueur au *Secours International aux Etudiants*, la partie U.I.E. du *Secours Mondial aux Etudiants* (W.S.R.), fondé en 1946. Le sectarisme politique grandissant du W.S.R. obligea les étudiants non-communistes à démissionner en 1950 et ils formèrent alors leur propre organisation : le « *Service Mondial Universitaire* ».

L'U.I.E. collabore étroitement avec la *Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique* (F.M.J.D.) dont elle est un « *membre associé autonome* » avec une place dans le Comité exécutif. Les plus grands efforts communs de l'U.I.E. et de la F.M.J.D. portent sur les massifs « *Festivals de la Jeunesse et des Etudiants* », dont 4 ont eu lieu — tous derrière le rideau de fer.

Le périodique officiel de l'U.I.E., *Etudiants du Monde*, fait une grande publicité à la campagne du Conseil Mondial de la Paix contrôlé par les communistes, publie ses décisions complètes et rend compte de ses conférences dans des suppléments spéciaux. En plus, les *Etudiants du Monde* consacrent une grande place, non seulement à la F.M.J.D., mais aussi aux autres organisations de « front » — particulièrement à la *Fédération Mondiale des Syndicats* (F.S.M.) et la *Fédération Démocratique Internationale des Femmes* (F.D.I.F.).

La « ligne » constante de l'U.I.E. est de mettre en valeur la condition des étudiants dans les pays du « bloc » soviétique en contraste avec la situation qui leur est faite dans les pays « capitalistes et coloniaux ».

En 1950, par exemple, l'U.I.E. publia une brochure spéciale, « *L'éducation aux Etats-Unis en crise* », prétendant que le « *marasme de l'éducation* » était « *nettement semblable à une crise économique générale aux Etats-Unis dans son ensemble, pour laquelle les banques et les trusts recherchent la guerre comme seule solution* ».

« Vingt-et-un jours inoubliables »

Cette brochure fut suivie d'une autre, « *Vingt-et-un jours inoubliables en Union soviétique* ». Elle faisait Péloge « *de la vraie démocratie dans les écoles et universités* », « *réalité existant déjà en U.R.S.S.* » et déclarait que « *la vie et les conditions des étudiants et de la jeunesse soviétiques, fiers du rôle prédominant de leur pays dans la lutte mondiale pour la paix, aident à montrer la route d'un avenir plus brillant à toute la jeunesse.* ».

Une autre brochure de l'U.I.E., « *Education Coloniale* », accusait les puissances occidentales, particulièrement l'Angleterre, « *d'opprimer* » les peuples coloniaux et de leur « *refuser* » l'éducation. — Une autre encore, par contraste, célébrait les rebelles de Grèce, de Birmanie et d'Indonésie, et les étudiants qui les aidaient — comme des combattants cherchant « *à empêcher leur pays de devenir des bases militaires dans une guerre mondiale que les bellicistes essayent avec acharnement de fomenter.* »

De même, l'U.I.E. fait écho à tous les mots d'ordre du Kominform sur l'action des Nations-Unies en Corée, « *la coexistence pacifique* », les allégations de guerre bactériologique, l'anticolonialisme, et la réduction des armements (En Occident seulement).

Les leaders de l'U.I.E. ont dénoncé les organi-

sations non-communistes comme des « briseurs d'unité ». En fait, l'unité de l'U.I.E. fut détruite par des déclarations telles que la suivante, faite par Shelepin, (U.R.S.S.), alors vice-président de l'U.I.E., au congrès de Prague en 1950 :

« Les impérialistes anglo-américains, afin de parvenir à la domination mondiale, de prolonger leur existence et d'accroître leur enrichissement, se préparent à fomenter un nouveau carnage sanglant, spécialement contre l'Union soviétique et les Démocraties populaires. »

L'appareil de l'Union Internationale des Etudiants (U.I.E.)

Quartier général : Prague, Vojtesska 12

COMITE EXECUTIF

(membres titulaires seulement)

Président : Giovanni Berlinguer (Italie) : Ancien secrétaire général de l'U.I.E. ;

Secrétaire général : Jiri Pelikan (Tchécoslo-

vaquie) : Officiel de l'Union Tchécoslovaque de la Jeunesse ;

Vice-présidents : Tien Te-Min (Chine) : Président de la Fédération des Etudiants de toute la Chine ;

— Rafael Echevarria (Equateur) ;

— N. R. Dazari (Inde) : Secrétaire général de la Fédération des Etudiants de toute l'Inde.

— Raisa Ablova : Un secrétaire général du Comité central du Komsomol.

(Vice-Présidences réservées pour les Unions Nationales d'Etudiants de France, d'Angleterre et des Etats-Unis).

Secrétaires : Arthur Pike (Australie) ;

— Konstantin Telatov (Bulgarie) ;

— Lionel de Soto (Cuba) ;

— Samih Jamli (Syrie) ;

— Busono Wiwoho (Indonésie) ;

— Petre Gheorghe (Roumanie) ;

— Jacques Verges (Iles de la Réunion) : Secrétaire général du Fonds International des Etudiants ;

— Valentin Vdovin (U.R.S.S.).

Trésorier : Tadeusz Wagner (Pologne).

« La Grande Relève » récidive

Nous avons déjà eu l'occasion de signaler la complaisance dont *La Grande Relève* de M. Jacques Duboin fait preuve à l'égard du régime moscovite, et nous avons dénoncé dans notre numéro 113 (1-15 juillet 1954) la manière étrange dont ce journal « informe » ses lecteurs sur la situation économique en U.R.S.S. *La Grande Relève* du 15 janvier dernier fournit une fois de plus la démonstration de son crypto-communisme en publiant un article d'un nommé André Aubillet, qui rend compte du Manuel d'Economie politique publié récemment à Moscou et que nous avons analysé dans notre numéro 119 (16-30 novembre 1954).

L'auteur reproche au Manuel bolcheviste de ne pas reconnaître les mérites de M. Jacques Duboin qui aurait constaté la « crise générale du capitalisme » dès 1917, donc avant les « léninistes ». Il marque aussi son désaccord avec la doctrine de la lutte des classes et le rôle historique que le Manuel attribue au prolétariat. Mais ce sont là les seules choses que M. Aubillet trouve critiquables dans ce Manuel.

Pour le reste, il se contente d'en résumer quelques idées en les approuvant. Ce qui lui importe surtout, c'est de faire connaître aux lecteurs de *La Grande Relève* « quelques traits de l'économie soviétique », tels que les décrit le Manuel soviétique et sans les soumettre à la moindre critique.

« En premier lieu, écrit M. Aubillet, il convient de souligner que presque tous les éléments de l'économie actuelle sont considérés comme transitoires.

« En effet, tant que les moyens de production n'ont pas été suffisamment développés, il convient de conserver certaines règles de production qui sont l'héritage de l'esprit du capitalisme. Il est vrai que ces règles s'appliquent dans un esprit nouveau où les idées d'accaparement individuel

et surtout d'exploitation du travail d'autrui sont exclues. »

M. Aubillet répète donc servilement les affirmations moscovites selon lesquelles l'économie soviétique aurait supprimé l'exploitation de l'homme par l'homme. Il n'a jamais entendu parler de l'asservissement des syndicats, du servage des kolkhoziens, de l'éventail des salaires quatre à cinq fois plus ouvert que dans le monde dit capitaliste, ni du travail forcé dans les camps de concentration. Dans la mesure où il y a quelques petites taches, celles-ci sont « l'héritage de l'esprit du capitalisme »... M. Aubillet ne voit pas que « l'esprit nouveau » qu'il vante représente un recul en deçà du capitalisme, vers le servage et l'esclavage.

Continuant de démarquer le Manuel, l'auteur poursuit :

« Cependant, ayant conservé le système compatible de l'achat-vente, surtout entre la ville et la campagne, après avoir abandonné une tentative d'échanges en nature, l'économie soviétique s'en tient strictement au principe de la rentabilité des entreprises. »

Les lecteurs de *La Grande Relève* sont donc obligés de croire que l'économie soviétique respecte le principe de la rentabilité. M. Aubillet n'a-t-il jamais lu la presse soviétique, qui dénonce chaque jour d'innombrables infractions à ce principe ? N'a-t-il jamais lu les discours de M. Zverev qui fournit chaque année, en présentant le budget au Soviet Suprême, des chiffres impressionnants sur la non-rentabilité des principales branches de l'économie soviétique ?

Fidèle à l'habitude de tous ceux qui veulent donner l'impression de n'être pas 100 % communistes, M. Aubillet fait quelques petites réserves :

« En 1954, l'agriculture dispose de 1.260.000 tracteurs, 326.000 combinés et 370.000 camions. Des chiffres de ce genre n'ont cependant pas une grande signification, si l'on ne connaît pas l'état de vétusté et la qualité du matériel. Il est cependant facile de voir que, par exemple, le nombre des camions est très insuffisant pour un pays aussi vaste. Le rythme des augmentations est cependant considérable. Ajoutons également que les données chiffrées de ce Manuel sont exactes et parfois même inférieures à celles qui sont fournies par d'autres sources. »

Après avoir émis ses considérations réservées quant à « l'état de vétusté et la qualité du matériel », l'auteur n'en est que plus à l'aise pour affirmer avec aplomb que « les données chiffrées de ce Manuel sont exactes ». Comment M. Aubillet peut-il affirmer cela ? Quelles garanties a-t-il ? Est-il allé s'en rendre compte sur place ? N'a-t-il pas remarqué que ce Manuel contient, aux pages 143 et 292, des chiffres absolument faux sur le salaire réel en Europe et en Amérique ? (Voir B.E.I.P.I., n° 119). Les fidèles de M. Jacques Duboin n'ont-ils pas le droit de savoir que les auteurs du Manuel soviétique, les économistes les plus réputés de l'U.R.S.S., ne sont que de vulgaires faussaires ? Pourquoi ces économistes mentiraient-ils moins en parlant de l'U.R.S.S. qu'en parlant du monde occidental ? De quel droit, alors, M. Aubillet déclare-t-il que leurs chiffres sont « exacts » ?

« Ce qu'il importe de noter ici, poursuit M. Aubillet, c'est l'accroissement constant et planifié de la mécanisation, dans tous les domaines. Accroissement rapide qui se traduit par d'importants transferts de la population. L'organisation de ces transferts n'est pas l'une des moindres préoccupations du gouvernement. »

C'était la meilleure occasion d'indiquer ici que ces « importants transferts de population », qui ne sont « pas l'une des moindres préoccupations du gouvernement », sont des *déportations*

dans la plupart des cas. Mais l'auteur se garde bien de faire état de ces peccadilles susceptibles de ternir inutilement une image aussi séduisante...

Enfin, il vaut la peine de savourer ce paragraphe particulièrement délicieux :

« Il importe de souligner que, malgré certaines ressemblances avec le passé, le salarié n'est plus une marchandise qui a cours au marché du travail et le salaire n'exprime plus le prix de ce travail. Le salaire ne représente plus un rapport entre le salarié et le patron, mais un rapport entre la collectivité entière et le travailleur. »

L'auteur devrait, avant de traiter de n'importe quelle question économique, commencer par étudier les rudiments de l'économie politique. L'affirmation : « Le salarié n'est plus une marchandise » relève de l'imbécillité pure. Personne n'a jamais prétendu que le salarié est une marchandise, pour la simple raison qu'un homme qui est une marchandise, donc un homme qu'on peut acheter et vendre, est un *esclave* et ne *saurait*, par conséquent, être *salarié*, le propre du salarié étant précisément d'être libre. M. Aubillet se souvient obscurément d'avoir lu quelque part que la *force de travail* (ou la puissance de travail, comme disait Sismondi) est une marchandise. Fort de ce vague souvenir, il croit que c'est le salarié qui en régime capitaliste, est une marchandise et qu'il ne l'est plus en régime soviétique.

Ce qui est un fait, c'est qu'en régime soviétique, le travailleur ayant cessé d'être libre, d'être valablement défendu par des syndicats devenus de simples annexes gouvernementales, et de pouvoir se dresser contre l'Etat-employeur pour lui arracher un salaire convenable, n'est plus en mesure de vendre librement sa force de travail. Le travailleur soviétique ne relève plus du salariat, il relève de l'esclavage.

C'est ce que devrait savoir M. Aubillet.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Disparitions et enlèvements en Autriche

APRÈS la mort de Staline, on s'était fait bien des illusions en Autriche quant à une amélioration rapide de la situation ; certains allaient même jusqu'à prévoir la signature du traité d'Etat et la fin de l'occupation. Dès l'automne 1953 il devint évident que les Soviétiques ne consentiraient qu'à quelques gestes sans portée (allègement des restrictions entravant la circulation à la ligne de démarcation, restitution — contre paiement — de quelques entreprises appartenant de fait à l'Autriche, libération de quelques appartements réquisitionnés). Le *niet* catégorique prononcé par Molotov à Berlin voici un an détruisit les dernières illusions relatives à une évacuation prochaine, et en avril 1955 l'Autriche célébrera le dixième anniversaire de l'occupation russe après sept ans d'occupation allemande.

En dépit de l'atténuation de certaines rigueurs depuis l'été 1953, les autorités soviétiques n'ont

pas éprouvé le besoin de modifier la ligne traditionnelle de leur comportement. Quoique devenues un peu moins fréquentes, les interventions brutales de l'occupant dans l'administration autrichienne, les sommations adressées aux maires, les pressions et les menaces absolument incompatibles avec l'esprit et la lettre de l'accord de contrôle, n'ont jamais cessé complètement. Si les autorités soviétiques s'abstenaient davantage d'arrêter des citoyens autrichiens, leurs agents secrets s'y livraient avec un zèle toujours égal, et les enlèvements continuaient d'alimenter la rubrique des faits divers.

Un cas particulièrement répugnant se produisit à la fin du mois d'octobre 1954. Le 19 octobre, deux Tchèques ayant décidé de choisir la liberté réussirent à franchir la frontière austro-tchécoslovaque. En traversant les broussailles de barbelés, l'un des deux sauta sur une mine, et l'autre parvint à traîner son camarade grièvement

blessé sur le territoire autrichien. Il courut vers le village le plus proche pour appeler du secours, après quoi il disparut dans la nuit pour échapper aux sbires soviétiques. Un chauffeur de la Croix-Rouge transporta le blessé d'abord à l'hôpital de la petite ville de Hollabrunn, mais le Tchèque, sachant qu'il se trouvait en zone russe, refusa de s'y laisser hospitaliser et demanda à être conduit à Vienne, où il y a assez d'hôpitaux dans les secteurs occidentaux. On l'y conduisit — il dut payer sa liberté de la perte d'une jambe.

Le commandant soviétique du district de Hollabrunn se dérangea dès les premières heures du matin pour mettre l'enquête en branle. Visiblement déçu de ne plus trouver le Tchèque blessé à l'hôpital, il fit comparaître devant lui le chauffeur de la Croix-Rouge qui avait conduit le blessé à Vienne et l'infirmière qui l'avait accompagné. Il les menaça de les faire jeter en prison comme « espions américains ». Ensuite il s'en prit au sous-préfet autrichien et au commandant de district de gendarmerie autrichienne en leur intimant l'ordre de faire arrêter le chauffeur. Celui-ci, fort heureusement, avait déjà pris le large et demeura introuvable. Le commandant exigea même que le blessé, en sécurité dans un hôpital du secteur américain de Vienne, lui fût remis !

Il fallut une énergique protestation du gouvernement autrichien, menaçant de saisir le Conseil de contrôle allié, pour faire cesser le scandale.

Le 1^{er} janvier dernier, les autorités soviétiques signalèrent à la police autrichienne la disparition du ressortissant soviétique Grégori Vassiliévitch Rapolov, en lui demandant de participer aux recherches. Le même jour, la police autrichienne apprenait qu'un inconnu s'était jeté le matin du haut d'un pont dans le Danube. Il semblait donc plausible que Rapolov fût cet inconnu ; on savait d'ailleurs qu'en quittant la société où il avait réveillé, il se trouvait en état d'ébriété. L'identification de l'homme qui s'était jeté du pont était impossible, le cadavre restant introuvable.

Ce n'est que le lendemain qu'on apprenait que Rapolov était lieutenant-colonel soviétique et qu'il occupait dans les services d'occupation une fonction des plus responsables : celle de directeur de l'U.S.I.A. (Administration des biens soviétiques en Autriche).

« Cette fonction, écrit l'*Arbeiter-Zeitung* du 4 janvier, rend sa disparition plus mystérieuse — ou peut-être plus explicable. Le fait qu'il faut présenter des bilans au début de l'année aurait-il gâché la joie de vivre du directeur de l'U.S.I.A. ? Ou bien la chose recèle-t-elle davantage ? »

La réponse à cette dernière question vint quelques jours plus tard. Le 10 janvier, le Commissariat de Police du quartier Prater (secteur soviétique de Vienne), à la tête duquel se trouve un commissaire communiste, signalait à la Préfecture de Police la disparition d'une jeune femme, Ingeborg Winter. Ses parents, chez qui elle habitait, ne l'avaient pas revue depuis le soir du 31 décembre. Ils avaient annoncé sa disparition dès le lendemain, mais le commissaire communiste n'en prévint la Préfecture que neuf jours plus tard...

On ne tarda pas à savoir que la jeune femme avait été la secrétaire de Rapolov. Elle était employée depuis plusieurs années à la Direction Générale de l'U.S.I.A. Rapolov avait été vu la dernière fois à l'occasion du réveillon ; la

jeune femme n'était pas rentrée, elle non plus, après avoir réveillé. On apprit plus tard qu'elle avait participé au même réveillon que Rapolov.

Les faits jusqu'ici connus ne permettent pas de savoir ce que les deux disparus sont devenus. Il n'est pas exclu qu'ils aient eu l'intention de choisir la liberté : les parents de la jeune femme ont constaté que son passeport ne se trouvait plus dans l'appartement ; elle l'avait donc sur elle en se rendant au réveillon. Peut-être aussi projetaient-ils de se suicider en commun. La disparition de la jeune femme ne fut pas signalée par les autorités soviétiques, mais par un commissaire de police autrichien (communiste). Ce fait permettrait de supposer que, pressentant quelque chose, les Russes ont arrêté et enlevé Ingeborg Winter, en laissant le soin de signaler sa disparition au commissaire de police communiste, qui le fit avec neuf jours de retard, délai largement suffisant pour expédier la jeune femme vers l'Est et pour effacer toutes les traces.

La presse autrichienne annonce d'autre part que plusieurs hauts fonctionnaires soviétiques de l'U.S.I.A. ont été arrêtés ou mutés au début de janvier. Il est donc probable que Rapolov et sa secrétaire avaient des irrégularités à se reprocher. Leur fuite n'est pas plus exclue que leur arrestation.

L'*Arbeiter-Zeitung* du 13 janvier signale d'autres faits qui méritent d'être retenus. Le cadavre de l'homme qui se serait jeté dans le Danube le matin du 1^{er} janvier n'ayant toujours pas été retrouvé, le journal se demande s'il ne s'agit pas là d'une grossière mise en scène. Le Commissariat de police de ce quartier étant dirigé par des communistes, ceux-ci pouvaient signaler n'importe quel accident imaginaire et trouver parmi leurs amis de la cellule locale des témoins affirmant avoir vu un inconnu enjamber le parapet. Les autorités d'occupation, après avoir constaté la fuite de Rapolov, auraient donc pu suggérer la comédie du suicide, car — dit le journal — « il est toujours plus agréable d'annoncer à Moscou que le directeur général de l'U.S.I.A. s'est suicidé plutôt que d'annoncer qu'il s'est enfui vers l'ouest. » Le fait que la jeune femme était sortie de chez elle avec son passeport indiquerait que les deux avaient voulu prendre le large. L'*Arbeiter-Zeitung* suppose que Rapolov a réussi à s'enfuir, tandis que son amie est, vraisemblablement, tombée entre les mains de la police soviétique.

De toute façon, on disparaît facilement à Vienne. La presse autrichienne du 12 janvier annonce la disparition d'un diplomate bulgare. Il s'agit de M. Natcho Stantchev, attaché à la Légation de Bulgarie à Vienne. Il était parti le 3 janvier dans une voiture de la Légation pour faire des courses en ville. Le lendemain, on trouva la voiture dans un garage, mais l'attaché avait disparu. Il est curieux que la Légation ne se soit décidée que huit jours plus tard à signaler sa disparition.

Le dernier incident — ce n'est pas une disparition, mais un enlèvement en bonne et due forme, un *kidnapping officiel* — eut lieu le samedi 15 janvier. M. Alfred Sokolowski, l'interprète officiel de la Mairie de Vienne, se rendait le matin à la Kommandantura centrale pour y régler comme d'habitude quelques affaires de service ; au début de l'après-midi, il n'était toujours pas de retour. Le maire de Vienne, M. Jonas, accompagné du préfet de police, M. Halaubek, se rendit à la Kommandantura pour demander ce qu'était devenu son interprète. Bien que la voiture de service de l'interprète se trouvât devant la Kom-

mandantura, un officier soviétique répondit au maire que M. Sokolowski était déjà parti. Un autre officier russe déclara n'être au courant de rien.

Ce n'est que tard dans la soirée que d'autres officiers soviétiques condescendirent à informer le préfet de police que l'interprète venait d'être arrêté comme « criminel de guerre ». L'accusation fait état d'un dossier concernant M. Sokolowski et dont les autorités autrichiennes n'avaient jamais eu connaissance parce que les communistes autrichiens, qui s'étaient infiltrés dans la police au moment de la Libération, l'avaient dérobé à la Préfecture de Vienne en 1945. On ignore toujours ce que contient ce dossier car les affirmations soviétiques sont confuses et contradictoires. Les Russes reprochent à M. Sokolowski d'avoir été, en 1942 et 1943, interprète dans l'armée allemande et d'être déserteur soviétique. Ils prétendent qu'il est citoyen soviétique, affirmation qui paraît absolument gratuite, car M. Sokolowski est né en 1919 à Cracovie, ville polonaise, de parents qui étaient jusqu'à 1918 citoyens autrichiens ; son père avait été officier dans l'armée austro-hongroise. Cracovie n'ayant jamais été une ville russe, on se demande en vain par quel miracle M. Sokolowski aurait pu devenir ressortissant soviétique, qualité indispensable pour que les Russes puissent l'accuser d'être déserteur et traître.

La seule « preuve » de cette « désertion », produite par les autorités soviétiques, est le dossier volé en 1945 par les communistes autrichiens et où Sokolowski est qualifié de « transfuge russe ». Etant donné le lieu de naissance de l'interprète, cette affirmation ne peut évidemment être vraie, et il est certain que la pièce a été fabriquée après coup pour les besoins de la cause. Le dossier se trouvant depuis 1945 entre les mains des communistes autrichiens et par conséquent de l'occupant soviétique, il est pour le moins étrange que celui-ci ait attendu dix ans avant de s'emparer de ce « déserteur », avec qui il entretenait depuis 1945 des relations quotidiennes.

La réponse à cette question est fournie par le Service d'informations soviétique dont une note, publiée par la presse autrichienne du 19 janvier, déclare que les autorités militaires soviétiques n'ont commencé leur enquête qu'après que M. Sokolowski eut attiré leur attention par « des actes incompatibles avec sa qualité d'interprète de la Mairie de Vienne » : « Ces actes, dit la note, permirent de le soupçonner d'une activité subversive contre les troupes d'occupation soviétiques ». Mais on se garda bien de spécifier en quoi consistait cette « activité subversive ».

Nous reproduisons ci-dessous quelques passages caractéristiques de l'*Arbeiter-Zeitung* du 20 janvier, qui mettent les points sur les i :

« C'est un fait que Sokolowski se mit à la disposition de Koerner, alors maire de Vienne, en 1945. Le fait d'avoir brigué un emploi difficile lui imposant des contacts permanents avec les Russes atteste sa bonne conscience ; ceux qui avaient quelque chose à se reprocher préféreraient se rendre invisibles à cette époque... Le dossier Sokolowski, volé par les communistes autrichiens, était en possession des Russes depuis dix ans et ils en connaissaient le contenu. Cela ne les empêchait point d'entretenir avec l'interprète des relations amicales, et tous les généraux et tous les hauts commissaires qui se succédèrent lui seraient la main et buvaient à l'occasion à sa santé. — à la santé du prétendu traître, transfuge et espion... »

« Les Russes prétendent maintenant que Sokolowski serait ressortissant soviétique. Il se

peut que la région d'où sa famille est originaire appartienne à l'U.R.S.S. depuis 1945 ; mais auparavant ? Et lui-même est né en 1919 dans la ville polonaise de Cracovie. Cette nationalité soviétique est plus que suspecte. Quand on affirme de telles choses, il faut les prouver... »

« Le bureau de propagande soviétique se trahit lui-même par la surabondance des accusations. Ce n'est pas le passé de Sokolowski qui a provoqué l'intervention des services militaires russes, mais sa prétendue activité plus récente, « incompatible avec sa qualité d'interprète à la Mairie de Vienne ». Ces vagues allégations sans preuves fourniraient-elles la clé de l'énigme ? Les services russes auraient-ils demandé à ce fonctionnaire de faire de l'espionnage pour eux, et son arrestation est-elle la conséquence de son refus ? Le jeu a peut-être commencé ainsi : on a présenté à l'interprète le dossier volé en 1945, tenu prêt depuis dix ans à cette fin, on l'a menacé et fait chanter pour obtenir son consentement. Lorsqu'il se refusa à céder, on resserra le lacet... »

« On ne parviendra probablement jamais à dissiper ce brouillard où se mélangent le mensonge, le chantage et la violence. Ce qui importe pour nous et pour le monde entier, c'est le fait que M. Sokolowski est citoyen autrichien, fonctionnaire de la Mairie, qui fut appelé dans l'exercice de sa fonction au siège d'une puissance occupante et arrêté par les organes de cette puissance pendant l'exécution de cette mission officielle. La puissance occupante n'avait d'ailleurs pas le droit de procéder à cette arrestation puisque celle-ci eut lieu dans le secteur international qui relève, en ce mois de janvier, de la juridiction américaine et non point de la juridiction soviétique. »

Enfin, le dimanche 23 janvier, le chancelier Raab s'exprimait comme suit dans une allocution radiodiffusée :

« Le dossier n'indique pas — et les Russes non plus — comment M. Sokolowski a pu devenir ressortissant soviétique, puisque Cracovie n'a jamais appartenu à l'U.R.S.S... Nous ignorons pourquoi les Russes ne se sont décidés qu'après près de dix ans à arrêter l'interprète et pourquoi ils ne se servent de ce dossier qu'aujourd'hui pour justifier cette arrestation... »

« Le haut commissaire soviétique a fait valoir qu'en tant que ressortissant soviétique, Sokolowski relève des lois martiales russes. Quant à nous, nous avons souligné que tout fonctionnaire officiellement convoqué par une autorité russe doit être considéré comme un délégué du peuple autrichien et que le gouvernement autrichien soutient que, si des accusations sont portées contre tel ou tel individu, la question de la culpabilité doit être examinée en commun. »

« Le gouvernement autrichien devra avoir l'assurance que les autorités soviétiques garantissent elles aussi la sécurité des fonctionnaires obligés de négocier avec elles. Autrement nous serions obligés de ne plus mener ces négociations que personnellement, soit par les ministres, soit par les préfets, soit par les maires, à moins que nous n'obtenions la garantie sans équivoque que de telles méthodes seront exclues dans l'avenir. »

Le Parlement, présentement en vacances, est d'ores et déjà saisi d'une série d'interpellations.

Le gouvernement autrichien a d'ailleurs décidé de porter cet incident devant le Conseil de contrôle allié puisque l'arrestation de M. Sokolowski eut lieu dans le secteur international de Vienne, dévolu en janvier à la juridiction américaine.

D'après l'accord de contrôle, seul l'occupant américain avait le droit de procéder en janvier à des arrestations dans ce secteur. M. Sokolowski peut encore être libéré si les Américains sont résolus à faire respecter leurs droits.

Pour terminer, deux faits divers.

Le directeur du quotidien socialiste de Vienne *Arbeiter-Zeitung*, M. Oscar Pollak, dont l'esprit critique est toujours en éveil devant tout ce qui se passe derrière le rideau de fer, s'était permis de commenter et d'analyser les récents symptômes de revirement perceptibles dans la presse soviétique. Ses deux éditoriaux : « Khrouchtchev et Malenkov » (12 janvier) et « Fin du cours nouveau ? » (26 janvier) n'eurent pas l'heur de plaire à l'occupant soviétique, qui ordonna la saisie de l'*Arbeiter-Zeitung* dans toute la zone soviétique.

En jargon communiste, cela s'appelle « démocratie », et « populaire » par-dessus le marché. Que les communistes approuvent de telles mesures « démocratiques », c'est naturel. Mais de tels actes d'arbitraire totalitaire pourraient fournir un test on ne peut plus efficace pour tous les « progressistes » occidentaux qui, affectant de « mieux comprendre » la démocratie que les communistes, essaient parfois de garder une certaine distance. Il faudrait harceler les cryptos avec la question : « Approuvez-vous ces infractions à la démocratie ? ». Mis au pied du mur, ils approuveront, se démasqueront et se déconsidéreront.

Voici l'autre fait divers. La presse autrichienne du 15 janvier annonçait le suicide de l'ancien inspecteur de police Miroslav Cmejrek, qui s'était rendu coupable, en octobre 1950, de l'enlèvement d'une jeune bonne viennoise pour le compte des Soviets. La victime disparut à tout jamais dans les geôles soviétiques. Nous avons relaté ce crime dans nos numéros 51 (p. 19) et 56 (p. 18). Cmejrek, dont les communistes autrichiens avaient fait en 1945 un inspecteur de police,

avait reçu l'ordre d'un service soviétique d'enlever cette bonne pour la « rapatrier » de force (ses parents étaient originaires d'une région annexée plus tard par l'U.R.S.S.). Ce répugnant individu fit la cour à la bonne et, pour la mettre en confiance, devint son amant, après quoi il lui fut facile de l'entraîner dans le secteur soviétique, où il la livra au guépéou.

La police autrichienne parvint à s'emparer de lui, et la justice autrichienne le condamna en juin 1951 à deux ans de prison ferme. La Kommandantura russe était intervenue en déclarant, pour le décharger, qu'il avait agi sur ses ordres. Nullement impressionné, le tribunal le condamna quand même.

Ayant purgé sa peine, Cmejrek, abandonné par ses amis communistes et ne trouvant que difficilement du travail, s'adonna à la boisson. Licencié récemment pour détournement de fonds il s'enferma chez lui et ouvrit le robinet à gaz.

Si nous consacrons quelques lignes à ce fait divers, ce n'est pas pour nous livrer à des méditations sur la justice immanente, mais pour rappeler l'attitude vraiment infâme dont fit preuve la presse communiste lors de la découverte de cet enlèvement. Désireux de couvrir les Soviets pour le compte desquels l'inspecteur Cmejrek avait kidnappé la jeune fille, les journaux communistes firent tout pour accabler leur camarade. Pour laver les autorités russes de tout soupçon, ils insinuèrent que l'inspecteur avait simplement assassiné sa maîtresse enceinte afin de se débarrasser d'une charge. Le surlendemain, la déclaration de la Kommandantura leur infligeait le plus éclatant des démentis.

Le Parti communiste n'est décidément pas un parti comme les autres. On se demande toujours à nouveau, et toujours en vain, comment il est possible, en plein XX^{me} siècle, que des tenants de la morale laïque ou de la morale chrétienne, des hommes qui se prétendent défenseurs des droits de l'homme et des prêtres-ouvriers ou non — ne voient aucun inconvénient à discuter « doctrine » avec ces criminels de droit commun et à frayer avec eux...

Vienne, capitale mondiale des organisations satellites

EN janvier 1951, lorsque le gouvernement français expulsa la *Fédération Syndicale Mondiale* de son siège de Paris, elle se transporta à Prague puis se fixa définitivement en 1952 à Vienne dans le secteur international. Les autorités soviétiques mirent à sa disposition un grand bâtiment aménagé luxueusement à son intention. Les Soviets ne furent pas moins aimables avec Louis Saillant, secrétaire général de la F.S.M. : ils lui offrirent, dans le quartier résidentiel de Mœdling, une villa extrêmement confortable. Quant au personnel de la FSM, des appartements ou des chambres d'hôtel furent réquisitionnés pour lui.

Imitant la F.S.M., d'autres organisations communistes internationales allèrent s'installer à Vienne pour profiter de l'hospitalité soviétique, telle, après son expulsion de Bruxelles, l'*Organisation Internationale des mineurs*, qui fait d'ailleurs partie de la F.S.M. Lorsqu'ils fusionnèrent, le syndicat des dockers et des marins, dont le siège était à Varsovie, et le syndicat des ouvriers des transports, dont le siège était à Bucarest, vinrent eux aussi s'installer à Vienne dans l'immeuble qu'occupait déjà le syndicat des mineurs. Bientôt le syndicat des instituteurs vint se joindre à eux. Au début de 1954, le *Comité pour le dévelop-*

pement du commerce international, quittant Paris, vint se fixer dans le secteur soviétique de Vienne. Il fut suivi par la *Fédération internationale des Résistants* et, en avril 1954, par le *Conseil mondial de la paix* qui venait de quitter Prague. Son secrétaire général, Jean Laffitte, déclara alors que ce transfert « *aiderait puissamment le peuple autrichien à conquérir son indépendance* ».

Seules trois organisations internationales communistes n'ont pas actuellement leur siège à Vienne : la *Fédération Internationale des Femmes démocratiques*, qui est à Berlin-est, la *Fédération mondiale de la Jeunesse démocratique* qui est à Budapest, enfin l'*Union Internationale des Etudiants* dont le siège est à Prague. Deux de ces organisations pourraient cependant être transférées bientôt à Vienne.

La capitale de l'Autriche est aussi le cadre habituel des congrès internationaux ; telle la rencontre internationale de la jeunesse paysanne qui fut organisée sous l'égide de la F.S.M. Les congressistes viennent chaque fois de nombreux pays et ils sont hébergés gratuitement dans le secteur soviétique de Vienne par trois hôtels : *Stephania, Central, Continental*, que les organisations com-

munistes mettent à leur disposition. Parmi les personnes qui sont chargées de l'organisation matérielle des congrès, se trouvent deux communistes français, Félix Narcisse Garcia et René Roucaute qui sont censés l'un et l'autre travailler pour le Conseil Mondial de la Paix. Lorsque le personnel du C.M.P. vint de Prague à Vienne, c'est à Garcia qu'incomba le soin de l'installer à l'hôtel *Roemischer Hof*, situé naturellement dans le secteur soviétique. Les 50 personnes qui sont employées par le Conseil Mondial de la Paix travaillent à Moellwaldplatz 4, dans un bâtiment qui fut précédemment le siège en Autriche de la M.V.D. et fut ensuite mis à la disposition de la campagne de paix.

Que tant d'organisations de masses qui se prétendent indépendantes de Moscou soient groupées de cette façon est un fait significatif. Si les Soviétiques les ont rassemblées à Vienne c'est sans aucun doute afin de pouvoir les mieux diriger et les mieux surveiller. En outre on peut déduire de cela que l'occupation soviétique de Vienne et de l'Autriche est bien loin d'approcher de son terme.

Cette utilisation de la ville de Vienne est le fait d'un occupant en pays conquis. Les autorités autrichiennes ne sont évidemment pas consultées; si elles l'étaient, elles ne toléreraient pas la présence et l'activité subversives des organisations communistes internationales.

Tout est mis en œuvre pour faciliter leur tâche. Plus de difficultés financières, plus de contrôles d'identité pour les communistes qui sont à Vienne. Du secteur soviétique, ils regagnent facilement tous les pays du glacis; inversement les autorités soviétiques leur permettent d'aller jusqu'à Vienne même s'ils sont démunis de papiers en règle. Le gouvernement autrichien n'est pas

autorisé à exercer un contrôle sur les étrangers que les Soviétiques protègent et il peut encore moins les expulser. C'est ainsi qu'en octobre 1954, un communiste français nommé Fernand Leriche qui avait été expulsé en 1952 par les autorités autrichiennes arriva à Vienne pour participer à une réunion de la F.S.M. La police autrichienne l'arrêta dans le secteur international de Vienne, le garda trois jours en prison, lui infligea une amende de 500 schillings et l'expulsa à nouveau. Deux jours plus tard, Leriche débarquait de nouveau à Vienne; il arrivait de Prague par un avion qui avait atterri en zone soviétique, en qualité d'« hôte personnel du haut commissaire soviétique en Autriche ». A ce titre il fut protégé par l'immunité et put séjourner à Vienne sans être incommodé par la police autrichienne.

Le choix de Vienne comme capitale mondiale des organisations satellites a été, en regard du monde libre, une décision habile. Il est permis de penser que la propagande communiste compte faire porter son effort sur les pays occidentaux plus que sur tout autres. En corrélation avec cette tactique, les organisations satellites internationales ont pour tâche de désagréger le monde libre. Ce qui se passe dans les pays du glacis ne les concerne pas.

Psychologiquement, le choix de Vienne a été heureux car les naïfs ou les sympathisants sont toujours tentés de se rendre à Vienne, qui reste une ville libre, plus que s'il leur fallait aller à Bucarest ou à Varsovie. Au point de vue de la géographie, enfin, Vienne présente un avantage: faire venir ou faire partir des émissaires en direction des pays occidentaux est plus facile à Vienne que dans n'importe quelle capitale du glacis.

Les Jeunesses Communistes Britanniques en difficulté

LE 23^{me} Congrès du P.C. de Grande-Bretagne, qui s'est tenu en avril de cette année à l'Hôtel-de-Ville de Battersea (Londres) a déclaré assez crûment que le Parti devait examiner la très sérieuse question de la baisse des effectifs. Depuis une dizaine d'années, le nombre de communistes inscrits au Parti est tombé d'un maximum de 60.000 au niveau actuel de 35.000. Naturellement — ceci est une moyenne qui ne tient pas compte des pointes — dont nous reconnaissons qu'elles sont sensibles — car les gens adhèrent au Parti dans des accès d'enthousiasme « progressiste » passionné, quitte à l'abandonner sous la froide lumière de la réalité.

Le P.C. lui-même est un organisme âgé qui reçoit très peu de sang neuf. C'est ce qu'a exprimé M. John Gollan, directeur-adjoint de l'organe du Parti, *Daily Worker*: « La stagnation continue, tant des effectifs du Parti que des ventes du Daily Worker, est notre principal problème du moment... Vous ne pouvez pas rajeunir un Parti de 30 à 40.000 membres avec une Association de Jeunesses Communistes de 3.000 membres. »

Six mois plus tard, la Ligue de la Jeunesse communiste tint son 20^{me} congrès au Beaver Hall, à Londres, les 23 et 24 octobre 1954. Ce qui en résulta de plus important a été résumé comme suit par le secrétaire général de la Y.C.L. (Young Communist League), John Moss, qui déclara :

« En dépit de tout le bon travail qui a été fait, les effectifs ont baissé ainsi que la vente de Challenge (l'hebdomadaire de la Y.C.L.). D'après le rapport du Comité National de la Y.C.L., les effectifs sont tombés de 3.283 en avril 1953 à 2.838 en avril 1954. Dans le même temps les ventes de Challenge tombèrent de 11.000 numéros par semaine à 9.000. Rappelons qu'au précédent Congrès on avait donné, pour effectif maximum à la fin de 1952, le chiffre de 4.500. »

Le Congrès lui-même avait un âge moyen de 21 ans 4 mois; il comptait 17 délégués de moins de 16 ans, 90 de moins de 21 ans, 184 de moins de 26 ans; 5 délégués seulement avaient plus de 30 ans. Au précédent Congrès, il y eut 277 délégués. Cette année-ci, le Congrès fut renforcé par 34 « délégués consultatifs » en provenance de différentes sous-commissions du Parti et de la Y. C. L. et par 35 délégués fraternels d'organisations de jeunesses et de sympathisants, de Chypre, du Danemark et d'Allemagne orientale. Les Jeunesses Soviétiques envoyèrent leurs salutations qui servirent à stimuler le zèle des délégués.

Il fut dit dans l'un des discours que les présents étaient la crème de la Y.C.L.; il est vrai qu'ils représentaient bien dix pour cent de l'effectif total. Mais la plupart de ces quarante discours firent un tableau, en somme assez bizarre

de ces jeunes gens enthousiastes se rencontrant dans tout le pays pour chanter, danser, bavarder et tout de même, pour pousser leurs amis et les autres à acheter dix ou trente numéros de *Challenge*.

Quels sont les rapports entre la Y.C.L. et le Parti communiste lui-même ? La Y.C.L. doit-elle être considérée comme un corps politique dans son essence ou bien comme une organisation de jeunes ? Telles furent quelques-unes des questions directes ou suggérées posées par différents orateurs. La réponse fut donnée par un discours vigoureux de M. Georges Matthews, secrétaire général adjoint du Parti, chargé du département des Jeunesses communistes. Dans un discours dont chaque mot portait, il répondit aux délégués que la question posée était trop générale. Il leur rappela qu'ils étaient une organisation politique : « vous devez guider les jeunes et les pousser à l'action pour la défense de leurs conditions de vie, pour la paix et pour le socialisme en Grande-Bretagne. Si vous y manquez, alors nous pouvons faire nos paquets et rentrer chez nous. »

Il voulait dire, naturellement, que la Y.C.L. devrait déployer plus d'activité pour suivre la ligne du Parti et pour la réaliser, non en phrases, mais en actes.

Les deux principales manières d'attirer de nouveaux membres furent présentées : tenir des soirées de sections, ouvertes à tous, où la pilule politique serait enrobée dans le sucre de la « culture » et du divertissement, et élargir les ventes de *Challenge*. Ce fut sur ces deux questions que l'on enregistra des signes de déviation.

Le premier désaccord fut témoigné par les sections d'Islington et de Wavertree, qui demandèrent que les soirées, prévues, mensuelles ou bi-mensuelles, soient hebdomadaires ou bi-mensuelles. « Nous ne sommes pas d'accord », répondit le rapport politique du Comité national ; aussi Islington retira-t-elle sa résolution. Le délégué de Wavertree était, dit-on, absent pour cause de maladie, de sorte que la question fut tranquillement écartée et que chacun se contenta de discuter des moyens de rendre ces soirées plus agréables, non seulement aux éléments extérieurs, mais aux Jeunesses communistes elles-mêmes.

Le principe même des soirées de sections ne fut pas discuté. Mais il fut évident que quelques délégués étaient troublés par le contenu idéologique de *Challenge*. *Challenge* est un journal séduisant, composé selon le principe qu'il faut attirer l'œil avant de faire travailler le cerveau. On a « enrichi » récemment sa présentation par l'emploi de quelques pin-ups. La section de Bridgeton est hostile à cette présentation. Elle estime qu'une telle politique « ne peut aboutir qu'à la diminution des ventes du journal et à l'abaissement de l'influence de la Y.C.L. » Le Comité national, sur ce point encore, désavoue la section de Bridgeton ; il considère que le journal doit « répandre les idées fondamentales du socialisme sous une forme populaire et compréhensible. »

Mais à la différence des deux autres sections à l'esprit critique, citées plus haut, le délégué de Bridgeton ni ne tomba malade ni ne se soumit à la plateforme du Comité national. C'est pourquoi — après de nombreuses interventions où il fut question des beautés de la démocratie intérieure à la Y.C.L. — la question controversée put être enfin débattue devant le Congrès. Le résultat était prévu : la résolution de Bridgeton fut repoussée mais 24 délégués puritains (nombre important et surprenant) la votèrent. On peut se demander si les membres des sections de Islington, Wavertree et Bridgeton ne constituent pas

déjà, potentiellement, des déviationnistes de gauche.

La section de Wavertree déposa, en outre, une résolution réclamant que le Parti ait une école de base fondée sur l'enseignement de l'économie politique et du matérialisme historique et dialectique. La résolution comprenait une phrase telle que celle-ci : « nous sommes contre le programme actuel de conférences, car celles-ci sont trop vagues. Elles ne donnent pas aux Jeunes communistes une compréhension politique claire. »

Le rapport du Comité national répondit à cette critique : le programme de conférences avait débuté juste avant le précédent congrès de 1952. Ce programme était suffisamment idéologique et « beaucoup de membres » se firent inscrire au début. Mais le Comité national rapporta tristement que « la lutte ne fut pas menée pour que les objectifs du programme reçussent un commencement de réalisation », et encore que « les bulletins qui devaient être communiqués aux camarades, chaque fois qu'un objectif était atteint, ne furent pas publiés. » Le nouveau programme qui subit la critique de Wavertree, ne contenait rien de plus théorique que « *La Mère* » de Gorki ou que « *Serving My Time* » par Harry Pollit ; pas un mot sur Marx, Lénine ou Staline.

En tant que corps politique, la Y.C.L. en Grande-Bretagne est beaucoup plus faible que la plupart des gens étrangers à la vie des organisations politiques ne pourraient l'imaginer. Ce n'est pas à dire pourtant qu'on pourrait l'ignorer complètement car ses activistes font sentir leur présence dans beaucoup de sphères. Par exemple, grâce aux tactiques de l'infiltration et du front uni, la Labour League of Youth (l'organisation officielle des jeunes du Labour Party) et les organisations de Jeunesses des Coopératives peuvent être considérées comme des raisins mûrs faciles à picorer.

Dans la sphère industrielle, les cadres de la Y.C.L. travaillent dans des trade-unions à direction communiste, dans des comités de jeunes apprentis, etc... Dans certains cas, les jeunes communistes de Glasgow et de Birmingham ont mené une certaine agitation et ont ainsi acquis du prestige auprès des populations apathiques. Pourtant leurs tentatives pour s'infiltrer complètement dans les autres organisations de Jeunesses ont, en général, échoué et ils doivent se rabattre sur des organisations « Croupion », comme le Comité du Festival de la Jeunesse Britannique et l'Assemblée de la Jeunesse Britannique, de création récente, organisations qui sont évitées par tous les groupements nationaux de Jeunesses non-communistes.

La Y.C.L. garde le contact avec ceux de ses membres qui sont appelés au service armé (comme par exemple avec Jimmy Reid, qui fut élu président après le dernier congrès). En décembre 1952, un jeune soldat passa en cour martiale, car il avait été surpris au moment où il transmettait des documents concernant un tank anglais à un fonctionnaire de la Y.C.L., du district Hampshire-Dorset ; l'actuel président national de la Y.C.L., Eve Harle, âgé de 20 ans, est un ancien secrétaire du district Hampshire-Dorset. Un ou deux soldats en uniforme suivirent ce 20^{ème} congrès (dans l'ignorance ou dans le mépris des Règlements de la Reine interdisant aux personnes en uniforme d'assister aux réunions politiques) ; il n'est pas douteux que cette infiltration dans les forces armées ne soit en progrès.

Cependant, en dépit de son agitation dans les autres organisations, la Y.C.L., aussi bien que le Parti lui-même, est placée devant un dilemme. C'est ce que reconnut George Matthews lorsqu'il dit aux délégués de la Y.C.L. : « il y a une contradiction dans la situation présente. Le capita-

lisme est en déclin, cependant il y a moins de propagande socialiste qu'il n'y en avait il y a 30 ou 40 ans. »

Ce n'est là qu'un côté du problème, cependant. Le fait est que les activistes communistes ont réussi, dans beaucoup de cas, à s'infiltrer victorieusement dans d'autres organisations. Mais ils ne peuvent se servir de ces succès pour bâtir le Parti communiste lui-même. Il en est de même pour la Y.C.L. qui a pénétré dans un grand nom-

bre d'autres places, tandis que son propre corps s'amenuise. Dans son discours au Congrès du Parti, John Gollan a dit : « *si vous aviez 100.000 Jeunes communistes, vous auriez un flot de forces neuves qui pourrait abreuver le Parti communiste.* »

Mais d'où cette vie neuve pourra-t-elle venir ? Tel est le problème toujours plus aigu qui s'élève sur l'horizon du Parti communiste de Grande-Bretagne.

JOHN CLEWS.

Au sein du Parti Communiste Italien

LE limogeage de Pietro Secchia, qui avec Luigi Longo partageait le titre de secrétaire général-adjoint du Parti communiste italien et était plus spécialement chargé du travail d'organisation, vient confirmer ce que différents indices avaient laissé entrevoir : en dépit de son affirmation électorale de l'été 1953, le communisme italien a été manifestement incapable d'exploiter son succès. Marquant le pas et même reculant dans le domaine syndical, offrant le flanc aux critiques dont il avait lui-même accablé ses adversaires, il semble bien qu'il ait quelque peu déçu l'attente des masses, lesquelles comprennent mal que le nombre impressionnant des effectifs, dont on fait complaisamment état à chaque instant, ainsi que la puissance de l'organisation, se traduisent essentiellement en de ternes et monotones exposés parlementaires sans portée pratique et des campagnes plus ou moins violentes ou savamment orchestrées. Organisation colossale disposant de ressources immenses et de ramifications innombrables, tantôt vaticinant, tantôt menaçant ou flattant ses adversaires, le P.C.I. paraissait, notamment au cours des derniers mois, avoir été frappé par une sorte d'inexplicable impuissance qui, l'on s'en rend mieux compte à présent, était la conséquence d'une crise intérieure.

Portée du succès électoral du P.C.I.

Un premier indice de cette crise latente est fourni par les chiffres des adhésions dont le P.C.I. fait officiellement état. Le rapport du Comité central publié à l'occasion de la Conférence nationale de Rome, tenue en janvier dernier, comporte un tableau de l'évolution des effectifs depuis le VII^{me} Congrès de 1951. Les chiffres respectifs pour 1951 et 1954 sont de 2.536.589 et de 2.576.225. Sans compter qu'il faut considérer ces chiffres avec les plus expresses réserves, puisqu'ils ne concordent pas avec certaines indications antérieures, ils montrent qu'au moins depuis 1948, précisément depuis la nomination de Pietro Secchia au secrétariat, le P.C.I. n'a fait que maintenir ses positions, alors qu'il a déployé des efforts considérables dans toutes les régions méridionales, efforts qui lui ont valu un succès incontestable sur le plan électoral.

Or, si l'on examine de près les résultats des élections législatives de juin 1953, que les communistes ont savamment exploités par une propagande outrancière, par laquelle ils ont réussi à abuser, pour un temps, même leurs adversaires les plus aguerris, l'on remarque que la progression du P.C.I. est très inégale selon qu'il s'agit du Nord ou du Midi. Ce sont en effet les régions rurales du midi et les îles, Sardaigne et Sicile, qui fournissent aux communistes des contingents

d'électeurs nouveaux. Dans ces régions, qui pour la plupart n'avaient jamais connu de vie politique effective en dehors des quelques réunions organisées à la veille des élections, le P.C.I. a envoyé une armée d'agitateurs et créé de toutes pièces ses différentes organisations, ce que jamais, en dehors du fascisme dont l'action était d'ailleurs incomparablement moins efficace, aucun autre mouvement ou parti politique n'avait fait jusqu'ici. De ce point de vue, le communisme a donc fait figure d'« événement nouveau ». Ce qui lui a permis de tirer le maximum de profit d'une propagande savamment orchestrée autour des problèmes de la terre et de l'insuffisance des solutions proposées et appliquées par le gouvernement (1). Au total, dans le midi, le P.C.I. a gagné, depuis 1946, plus de 10 % des voix. En chiffres réels son avance a atteint 950.000 voix, soit, compte tenu de l'accroissement du nombre des votants entre 1946 et 1953, le tiers environ des nouveaux électeurs.

La situation est par contre assez différente en Italie centrale et dans le nord. Certes, ici encore, par rapport à 1946, le P.C.I. marque une avance qui se chiffre par près de 400.000 voix. Mais cette avance ne suit pas, comme dans le midi celle du nombre des votants laquelle atteint plus de deux millions. De sorte que le pourcentage des voix communistes, qui était de 23,90 % en 1946, fléchit légèrement à 23,25 %. Le fléchissement est certes minime. Il est pourtant significatif, compte tenu de ce que le P.C.I. a très probablement bénéficié d'un certain nombre de voix perdues par le Parti socialiste nennien à la suite de la scission et de celles qui, en 1946, étaient allées à différents groupements d'extrême-gauche aujourd'hui disparus tels le Parti d'Action ou les Partis communiste-internationaliste et chrétien-social, phénomène qui a joué à un degré moindre ou pas du tout dans le midi. En d'autres termes, dès cette époque, le P.C.I. semblait avoir atteint dans le Nord son point de saturation.

D'autres indices révélateurs sont perceptibles dans le domaine syndical. Depuis plus de douze mois, en effet, l'agitation syndicale extrémiste n'a

(1) Du moins jusqu'au début de 1953. Depuis lors, les premières applications de la réforme agraire ont pu amener ou pourront amener un certain revirement (non encore confirmé par les résultats des élections partielles). D'autre part, la propagande du P.C.I. qui insiste sur la nécessité de morceler les grands domaines, objectif du plan gouvernemental, doit résoudre un problème délicat dans les zones de petite culture appartenant à la petite bourgeoisie intellectuelle qu'il s'agit précisément d'attirer tout aussi bien que les paysans. Il est vrai que jusqu'à présent, il y parvenait, dans la majorité des cas, par l'intimidation.

donné que d'assez médiocres résultats, quand elle n'a pas abouti plus simplement à l'échec, tandis que toutes les tentatives d'« unité d'action » avec les organisations libres n'obtenaient pas plus de succès. Plus particulièrement, les résultats des élections aux commissions syndicales d'entreprises, qui ont eu lieu en fin d'année, traduisent un flottement certain au sein des masses ouvrières, puisque l'on constate presque partout un déplacement des voix en faveur des syndicats libres, au détriment des organisations social-communistes. Une statistique portant sur une soixantaine d'entreprises montre en effet que les organisations communistes ont perdu en moyenne près de 10 % des voix. Des chiffres relatifs à l'année 1954 et portant sur 5.185 commissions syndicales, soit environ 80 % du total des organismes régulièrement constitués, il ressort que 1.997 d'entre elles comprennent une majorité de représentants des syndicats libres, contre 1.252 deux ans auparavant. En d'autres termes, les syndicats libres disposent de la majorité dans 31,3 % des commissions, alors qu'ils ne la détenaient que dans 24,1 % des cas en 1952.

Des « clientèles » méridionales au prolétariat frondeur du Nord

Ainsi, tandis que le Midi agricole lui offrait un nouveau terrain d'expansion, le P.C.I. connaissait dans le Nord industriel et ouvrier, son terrain d'élection, une désaffection qui n'allait pas sans jeter le trouble parmi ses organes dirigeants. C'est que les conditions matérielles et psychologiques des masses diffèrent considérablement du Midi au Nord et leurs réactions sont nécessairement très différentes.

Dans le Midi, l'état de dépendance séculaire des familles paysannes a créé un type de « sujet », élément constitutif des « clientèles » traditionnelles qui, dans la vie politique, jouent au moment décisif le rôle de soutiens passifs. Ses puissants moyens ont permis au P.C.I. d'installer ses agitateurs dans ces régions et de tenir ainsi en mains en permanence sa propre « clientèle », ce qui lui confère un grand avantage sur les autres partis et mouvements politiques et ne pose au surplus aucun problème de doctrine. Il n'en va pas de même dans le Nord, où dominent la structure industrielle et les grandes entreprises rurales modernes et où l'on trouve un type de travailleur fier et intègre, raisonneur, indépendant, dont les conceptions révolutionnaires ne sont pas exemptes d'un naïf romantisme et que toutes les traditions font pencher vers les solutions extrêmes. Sans remonter aux guerres du « Risorgimento », ou plutôt à leurs épisodes locaux, demeurés très vivants dans le souvenir populaire, il suffira d'évoquer les occupations d'usines de 1920, considérées comme la « répétition générale » du « Grand soir ». Et si c'est dans le Nord qu'est né le fascisme — dont la principale masse de manœuvre a été cependant fournie par le Midi — c'est également dans le Nord que s'est manifesté pendant les deux dernières années de la guerre un puissant mouvement « partisan », phénomène pratiquement inconnu dans le Midi. On l'a bien vu lors de la tentative insurrectionnelle qui a suivi l'attentat contre Togliatti en juillet 1948 et l'on peut affirmer que c'est après son échec qu'ont pris naissance la crise et le malaise au sein du P.C.I. Pour un parti dynamique, qui se targue d'être révolutionnaire et se propose, en principe, la prise du pouvoir au nom de la classe ouvrière, une telle épreuve, même suivie d'une brillante affirmation électorale, entraîne

inévitablement le découragement, une désaffection, un recul et un état de crise latent et dangereux.

Trop nombreux sont les militants communistes de la base qui, notamment dans le Nord, reprochent à la direction du Parti d'avoir laissé passer maintes occasions, d'avoir laissé « bêtement » saisir les armes soigneusement dissimulées en vue de l'événement décisif et de pratiquer une politique de compromis qui a laissé aux adversaires tout le temps nécessaire pour organiser et lancer leur contre-offensive. Celle-ci se traduit maintenant par des mesures gouvernementales qui risquent surtout d'éloigner tous les éléments et les couches sociales que l'on s'est précisément efforcé d'attirer dans l'orbite communiste. Enfin, les scandales récents (notamment l'affaire Sotgiu, militant communiste et président du Conseil provincial de Rome impliqué dans un scandale de mœurs, de même que l'affaire de l'Institut National pour la Gestion des Impôts à la consommation dans laquelle différents militants communistes sont également impliqués, sans parler d'autres scandales locaux non moins savoureux) ont provoqué une irritation certaine dans bon nombre de cellules ouvrières.

C'était en somme toute l'orientation politique imposée par Togliatti qui était ainsi remise en cause et si un certain dualisme s'était toujours manifesté entre les directives et l'action du secrétariat central d'une part et celles des responsables locaux d'autre part, il faut croire que cette fois la situation était devenue dangereuse, puisque l'organisation du congrès statutaire en avait été retardée de plus d'un an et remplacée à la hâte par celle d'une Conférence nationale dont les décisions ont permis, du moins formellement, de rétablir la situation.

Tandis qu'il s'efforce de justifier cette mesure, le rapport du Comité central présenté à la Conférence souligne tout ce qu'a d'insolite cette manifestation :

« Cette IV^{me} Conférence nationale a bénéficié d'une préparation bien plus large que toute autre réunion nationale du Parti. Les Congrès des Fédérations provinciales ont pris plus de six mois de travail effectif. Des milliers et des milliers d'assemblées de sections, de cellules, de groupes les avaient précédés, où la politique du Parti a été examinée librement par la masse des adhérents, souvent en présence des représentants de la population. Une statistique partielle, qui porte seulement sur 47 Fédérations (2), dénombre 4.837 congrès de section, 22.072 assemblées préparatoires de cellules, 2.825 assemblées de groupe. Rien que dans les congrès de sections de douze fédérations ont été enregistrées 17.654 interventions de discussion de la politique du Parti. Ainsi, le caractère démocratique et populaire de notre Parti a été confirmé et celui-ci a consolidé ses liens avec les masses ouvrières et populaires. Si cette assemblée a le caractère d'une Conférence et non d'un Congrès, cela est dû uniquement au fait que la préparation a exigé trop de temps (ce qui était inévitable puisqu'aucune assemblée provinciale n'avait été tenue depuis deux ans), il n'était pas possible d'élire des délégués aussi longtemps à l'avance. Ceux-ci ont donc été choisis au cours de nouvelles réunions des Comités fédéraux en présence de tous les secrétaires de sections, ce qui a constitué une nouvelle forme d'activité collégiale et démocratique. Cette grande expérience de ranimation de tout le Parti, permettra de convoquer le prochain Congrès après une période plus courte de préparation et de discussion. »

(2) Officiellement, le Parti compte 97 fédérations.

Ces quelques lignes, placées négligemment à la fin d'un rapport qui occupe dix-huit colonnes du quotidien officiel du parti, l'*Unità*, nous apprennent trois faits significatifs : 1) aucune assemblée provinciale n'avait été tenue depuis deux ans, c'est-à-dire depuis le dernier Congrès ; 2) les assemblées de militants ont été tenues « en présence de représentants de la population », ce qui rendait évidemment insoutenable ou délicate toute prise de position non orthodoxe, en l'occurrence trop radicale ; 3) les représentants à la Conférence nationale ont été pratiquement désignés par les Comités fédéraux.

« Perplexités » à l'égard de l'orientation politique et des mœurs des dirigeants

Les communistes sont trop soucieux de la forme, lorsqu'elle leur est profitable — et les communistes italiens ne font pas exception — pour que ces faits soient dûs à la simple négligence. Aussi, la thèse selon laquelle des dissentiments graves auraient éclaté au sein du parti n'en trouve-t-elle que plus de crédit. Au cours de son intervention à la Conférence, Mauro Scoccimarro, membre du secrétariat, qui a soutenu en quelque sorte le rôle de l'accusation, a parlé de « perplexité » à l'égard de la nouvelle politique du Parti depuis la fin de la guerre « dans le sens qu'elle pourrait être en contradiction avec notre idéologie et notre doctrine ». Plus habilement, Togliatti a fait allusion aux contrastes internes sans jamais les nommer, pas plus qu'il n'a nommé ses adversaires qu'il a cependant pris violemment à partie, les accusant d'avoir bénéficié de l'appui de la police.

Il ressort de cela que ces adversaires existent effectivement et qu'ils ont été jugés suffisamment dangereux pour que Togliatti leur ait consacré près de la moitié de son discours de clôture de la Conférence. A l'occasion de celle-ci, avait été publiée en effet, et distribuée, une « Lettre aux camarades délégués » portant le titre significatif « Pour une action communiste ». Le texte part de l'affirmation des traditionnels principes du « marxisme-léninisme » pour affirmer que, depuis 1945, le P.C.I. a abandonné « toute politique révolutionnaire, en fonction de la collaboration avec les forces politiques bourgeoises ». Ce n'est pas tout : « L'organisation du parti, à tous ses échelons... n'oppose rien à la méthode de la direction personnelle, au culte de la personnalité, se refusant d'appliquer les principes de la direction collective. » D'autre part, non seulement aucun congrès n'a été convoqué depuis quatre ans, mais « les cadres du parti sont dominés par l'opportunisme, l'ambition, le conformisme et la peur. La vigilance révolutionnaire a été remplacée par une surveillance policière tendant exclusivement à étouffer et contrôler toute critique, tout doute à l'égard de la politique du parti et la prétendue infaillibilité des dirigeants. On pratique le soutien et le silence, au sein du parti, à l'égard de certains actes d'indiscipline morale, parfois bien plus nuisibles que des actes d'indiscipline politique.

« Les nominations des dirigeants des organisations de base et l'attribution des circonscriptions électorales sont faites exclusivement par le sommet. On constate au sein du parti les pratiques de la subordination hiérarchique, des habitudes d'aveugle infatuation et le culte mesquin et servile des dirigeants. Les mœurs et le train de vie des dirigeants et des parlementaires ne

sont soumis à aucune forme de contrôle ou d'auto-discipline, comme aucune limite n'est imposée à leur participation aux habitudes et au mode de vie de la société bourgeoise... La bureaucratiation et la déformation des mœurs est la conséquence de l'absence d'une lutte de classe effective et de perspectives révolutionnaires. »

Les personnages du drame

Ces affirmations ne sont guère nouvelles. Elles sont caractéristiques d'une tendance qui s'était toujours manifestée dans le P.C.I., avec plus ou moins de bonheur, depuis sa fondation et avait toujours été vaincue. Ce qui en fait le danger, cette fois, bien plus qu'à la lointaine époque où le parti était au seuil de l'illégalité, c'est qu'elles émanent du propre secrétaire de Secchia, un métallurgiste milanais du nom de Seniga qui, après quelques années passées au bureau du secrétariat central, en a assez vu et entendu pour prendre la tête d'un mouvement de dissidence qui s'est proposé, sans quitter le parti, de lutter contre les mœurs des dirigeants et contre l'orientation politique que ceux-ci ont imposée. Seniga est un jeune partisan dont l'adhésion au communisme remonte à 1943. Mais il est aidé par un vieux militant de Bologne, Bruno Fortichiari, ancien compagnon de Bordiga, ancien membre du bureau politique du P.C.I. et qui passe pour le rédacteur de la « Lettre » et le théoricien de la dissidence. Tous deux compteraient de nombreux adeptes, notamment dans la région milanaise. En tout cas, leur texte, présenté dans différentes sections, au moment de la Conférence nationale, a obtenu plus qu'un succès de curiosité et a même été adopté par l'une des sections du centre de Rome.

On peut se demander pourquoi aucune sanction n'a été prise à leur endroit, ni moins quant à présent, d'autant plus qu'ils ont rendu leur révolte publique et n'ont pas hésité à prendre des contacts avec d'anciens militants exclus du parti et même des personnalités absolument étrangères voire hostiles au mouvement. Faut-il croire qu'ils représentent un véritable danger pour l'unité du parti ? Faut-il admettre que, comme on l'a dit, Seniga aurait mis en sûreté, en Suisse, des documents compromettants pour Togliatti, de sorte que celui-ci serait impuissant à le frapper ? Ou bien est-ce plus simplement que l'on veut donner à leur exclusion future une apparence légale et attendre pour cela la « réorganisation » de la Fédération de Lombardie à laquelle Seniga appartient ?

Pour l'instant, grâce à un tour de passe-passe qui a permis de modifier les statuts à la suite d'une proposition de Togliatti lui-même et qui, d'après les déclarations de ce dernier, n'aurait dû devenir effective qu'après son approbation par le prochain Congrès, mais a été appliquée aussitôt, c'est la Direction seule, et non la direction et le Comité central, qui désigne les membres du secrétariat. La nouvelle direction nommée par la Conférence a donc désigné Pietro Secchia au poste de secrétaire régional pour la Lombardie, éliminant ainsi du secrétariat central.

Pietro Secchia, fut autrefois l'un des partisans de Bordiga et fut même trotskiste à un moment. A la différence de l'intellectuel Togliatti et du technicien Longo, qui tous deux ont longtemps vécu à l'étranger et notamment en U.R.S.S., Secchia est un ancien ouvrier maçon et a passé plus de dix ans dans les prisons et les camps d'internement fascistes ; avec les soviétiques, il n'a jamais eu que des rapports occasionnels. A tort ou à raison, il est considéré comme l'authentique représentant des travailleurs italiens. On le tient

pour un homme énergique et froid : *l'homme-qui-ne-rit-jamais*. C'est lui qui lança l'ordre d'insurrection après l'attentat contre Togliatti en juillet 1948. Dans un article de *l'Unità* publié le 18 juillet, et reproduit par la *Pravda* quelques jours plus tard, il affirmait la nécessité d'épurer le parti, d'en faire une organisation véritablement bolchévique, unitaire, débarrassée des timides, des opportunistes, des malins et des provocateurs, ce qui ne l'empêchait d'ailleurs pas d'encenser Togliatti, mais en disait assez long sur son véritable état d'esprit. Ayant fait amende honorable quelques semaines plus tard dans un nouvel article soutenant la politique de Togliatti, tout comme il avait fini par soutenir ce dernier à l'époque de ses velléités trotskistes, il est peu probable qu'il se trouve mêlé directement à la nouvelle dissidence. Peut-être en a-t-il été, involontairement, l'inspirateur et son secrétaire Seniga a-t-il pu trouver la confirmation de ses propres doutes dans des manifestations de mauvaise humeur occasionnelle de son chef. Mais sans doute a-t-on estimé qu'il était un bien tiède partisan de la politique « unitaire » et lui a-t-on reproché en outre d'avoir été assez négligent pour avoir laissé se développer dans son propre service un foyer de dissidence. C'est pourquoi, tout en débarrassant le secrétariat d'un poids mort, on l'a placé à la tête de la Fédération de Lombardie où l'épuration va commencer, sinon par sa main du moins sous sa responsabilité, ce qui est bien conforme aux méthodes du stalinisme le plus orthodoxe.

Un seul mot d'ordre « Rompre l'isolement »

Il va sans dire que, quant au reste, Togliatti a désormais les mains libres et va pouvoir consacrer toute son activité à combattre le danger qui l'obsède : le danger de l'isolement. A la Conférence de Rome, le thème dominant a été, en effet, celui de « la plus large union de toutes les forces démocratiques », catholiques, social-démocrates, libérales, auxquelles Togliatti, secondé par Longo,

Scoccimarro et *tutti quanti*, a lancé des appels pathétiques. Les mêmes appels ont d'ailleurs été adressés aux communistes eux-mêmes, qui ont été invités à s'abstenir de toute attitude provocante de nature à compromettre l'effort unitaire et à favoriser l'action de ceux qui voudraient réduire le Parti à « une secte de persécutés ».

Les moyens de cette union ? Ils sont multiples. L'un d'entre eux est fourni par la « lutte contre les monopoles ». Le thème a été traité non sans succès depuis quelques années, notamment par la presse libérale, et les communistes y ont vu un excellent prétexte pour appuyer leurs avances de ce côté, en même temps qu'ils espèrent donner le change et atténuer ainsi les effets de l'attaque gouvernementale contre les entreprises contrôlées par le P.C.I. qui détiennent effectivement le monopole du commerce extérieur avec les pays satellites de l'U.R.S.S. La Conférence a insisté longuement sur ce sujet qui a été traité dans un rapport particulier par Luigi Longo. Malheureusement, la réaction des libéraux est venue aussitôt, sous la forme d'une fin de non recevoir.

Un autre objectif de l'union ardemment souhaitée par les communistes, de loin le plus important, est « la lutte contre le danger de guerre » représenté par la menace atomique et par le Traité de Paris. On s'était étonné ces derniers temps de ce que, lors de la ratification du Traité par la Chambre italienne, les communistes eussent adopté une attitude inexplicablement passive. En fait, l'U.R.S.S. elle-même n'avait pas encore fixé sa politique à l'époque et le P.C.I., qui venait justement de manifester bruyamment son opposition aux accords concernant Trieste au moment même où le Kremlin acceptait le fait accompli, avait jugé bon cette fois de ne pas trop s'engager. Mais ce n'était que partie remise et il s'apprête maintenant à aligner son offensive sur celle du communisme international au moment où le Traité de Paris va être soumis pour ratification au Sénat. En liant sa campagne à l'idée de menace atomique, il espère parvenir enfin à émouvoir les masses catholiques, auxquelles est surtout destiné un interminable « Appel aux Italiens » publié à la fin de la Conférence.

Chansons des Partisans Communistes en Malaisie

IL n'est aucun domaine de la vie individuelle que les communistes n'essaient de soumettre à leurs lois, aucun penchant du cœur humain qu'ils n'utilisent pour asservir l'individu à leurs fins. Le chant pour eux est une arme de guerre, et ils ne tolèrent pas qu'on en fasse un usage abusif, c'est-à-dire qu'on en use pour se distraire, pour bercer sa mélancolie, ou pour manifester la joie d'être ensemble. La préface d'un des recueils de chansons établis à l'usage des partisans communistes de Malaisie trahit une certaine inquiétude sur la « tendance » actuelle qui est de ne pas donner la préférence à la chanson politique. « Il y a des camarades dans certaines unités, gémit l'auteur de cette préface, qui chantent sans vergogne des chansons qu'ils ont apprises en écoutant des disques de phonographes, telles que « Nous nous rencontrons dans un rêve ». Ils vont même jusqu'à copier les airs et à les faire circuler parmi eux ».

Pareille sévérité étonne à première vue, car dans les pays où les communistes se contentent

d'activités subversives sans passer au terrorisme, les membres du Parti ont parfaitement le droit de fredonner « Nous nous rencontrons dans un rêve », sans manquer à la discipline. Mais dans des pays comme la Malaisie (où règne un terrorisme actif), toute trace de mentalité civile doit être supprimée. Cela posé, on comprend mieux la diatribe.

La préface poursuit : « Un cas particulièrement grave s'est présenté récemment : un recueil de chansons trouvé dans la musette d'un camarade ne recelait que des chansons sentimentales du genre qui fait fureur à la ville. Un examen plus poussé révéla que le recueil avait été publié par Rediffusion, poste d'émission impérialiste. Sort-il rien de bien des émissions impérialistes ? La raison donnée par notre camarade pour n'avoir pas jeté le livre est qu'on lui en avait fait cadeau avant son départ. Il osa même dire qu'« il les chantait sans y penser ». Quelle leçon pour notre éducation politique ! En chantant nous repandons encore l'influence de l'ancienne société

et les sentiments de la bourgeoisie. Nous disséminons même la propagande hostile de l'impérialisme ».

Voilà qui n'est pas mâcher ses mots. Mais le même préfacier va plus loin : pour commettre une faute, il n'est pas nécessaire de chanter de pareilles chansons ; il suffit de les fredonner. Ainsi la musique, non moins que les paroles, met en danger l'idéologie du soldat communiste.

Quelles paroles, quelle musique, lui offre-t-on à la place ? S'il a compris que l'une de ses tâches est de propager le communisme, comment doit-il s'y prendre ? Certes, ses supérieurs reconnaissent qu'il y a pénurie d'airs convenables, mais pour les paroles, il n'y a que l'embarras du choix. C'est du moins ce qui ressort des quelque 200 chansons toutes à l'usage de la Malaisie, qu'on a trouvées dans les documents pris sur les terroristes.

Mais à y regarder de plus près, on constate une effroyable monotonie. Dans ces deux centaines de chants, il n'y a guère que quatre thèmes et demi, dont voici quelques exemples :

Le thème numéro 1, c'est *La Doctrine communiste*, qui apparaît dans les chansons suivantes :

Comment on fond l'acier,
Redoublons d'efforts pour le Bâtiment,
Chantons le Congrès politique consultatif du peuple.

Le thème numéro 2 est *La Loyauté communiste*, comme dans :

L'hymne national de l'Union soviétique,
Chantons Mao Tsé Toung,
Depuis longtemps j'aspire à te connaître, Moscou.

Le thème numéro 3 est *L'Innocence communiste*, par exemple dans :

Ne laissons pas les fauteurs de guerre perdre
[encore une fois la fête.
Sauvons la chanson de la paix.

Et il y a bien des titres du même genre.

Ces trois thèmes, bien connus de quiconque est un peu au courant de la propagande communiste, ne jouent qu'un rôle secondaire. Le reste du recueil, qui comprend tous les titres les plus mémorables, est consacré à la grande affaire des communistes en Malaisie : le terrorisme. On y trouve, par exemple, des chansons comme :

Beau sang rouge-vif,
Aigüisez les poignards,
La chanson des tireurs d'élite,
Singes à cheveux roux, nous vous détruirons avec
[vos familles.

qui donnent immédiatement l'impression d'être les plus importantes du recueil. Finalement, il y a une sous-catégorie de chansons, dont le but est de mettre en pratique les idéaux de la quatrième comme dans :

Soyez ménagers de vos balles,
La chanson des fusils bien nettoyés,
J'ai envie d'une expédition militaire.

Ce dernier sentiment ne se rencontre sans doute pas souvent dans une armée, mais comme dit le préfacier d'une chanson du même ordre : « *En entendant cet air, les camarades trouveront la confiance et le courage nécessaires pour surmonter leurs difficultés* ».

Il est clair d'après cette préface que l'une des difficultés qui gênent le plus les communistes est la survivance, chez leurs jeunes recrues, de quelques restes d'humanité. L'impression que produit, et que cherche à produire la série des chansons de la quatrième série est celle d'un appel réitéré et assourdissant à répandre le sang. Cet appel fait oublier toutes les exhortations à la paix, à l'édification du socialisme et à la loyauté envers Moscou, que l'on trouve ailleurs dans le recueil.

(D'après MAURICE MANNING).

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Après le Congrès des écrivains soviétiques

DANS l'article que nous avons consacré à l'assemblée plénière de l'Union des écrivains soviétiques qui s'est déroulée en U.R.S.S. du 21 au 24 octobre 1953 (cf. B.E.I.P.I., n° 102 du 16-31 janvier 1954, hélas épuisé), nous avons comparé la situation créée à l'issue de cette assemblée dans le domaine littéraire à ce qu'avait été la N.E.P. sur le plan économique. Les décisions prises alors avaient abouti en somme à rendre un peu d'oxygène à un univers menacé d'asphyxie.

Nous mettions en garde contre un optimisme excessif, en soulignant que la période qui suivrait n'était que transitoire et que toute mesure libérale prise dans un régime totalitaire constitue pour lui un risque. « *Cette manœuvre, écrivions-nous, n'est du reste pas sans péril pour le régime dans la mesure où elle permet à l'immense appétit de liberté du peuple de s'exprimer, même sous une forme très édulcorée. Ou bien, en effet, les auteurs soviétiques persisteront dans cette prudence apeurée dont on leur fait actuellement*

grief, et leurs œuvres n'auront pas plus de valeur que celles de leurs prédécesseurs, ou bien ils exploiteront la liberté d'expression qui leur est chèrement accordée et ils risqueront, consciemment ou non, de devenir les porteurs d'une opposition latente. Dans cette dernière hypothèse, il n'y aurait rien d'étonnant à voir la terreur dans les Lettres reprendre tous ses droits et nous assisterions, sous une forme ou sous une autre, à un retour en force du « jdanovisme ».

Aujourd'hui, plus d'un an après l'assemblée de l'Union, au lendemain du 2^{me} congrès des écrivains soviétiques, il est possible de faire le point et de mesurer le chemin parcouru. Le régime de contrainte en vigueur du temps de Staline et de Jdanov n'est pas encore rétabli, mais le congrès et les mois de discussions qui l'ont précédé ont été nettement marqués par une vigoureuse offensive des champions d'une stricte orthodoxie en matière de littérature ; et ceux qui ont été assez audacieux pour user des libertés qui

leur avaient été promises ont été l'objet de critiques sévères et sont actuellement obligés de se défendre. Et si la bataille n'est pas achevée, les chances des « libéraux » paraissent singulièrement affaiblies. Telle est, schématiquement résumée, la situation.

Munis de la permission qui leur avait été accordée, un certain nombre d'écrivains soviétiques ont cru en effet possible de donner de la réalité soviétique une image plus véridique, plus sincère, que dans le passé. Citons parmi les plus célèbres : Ilya Ehrenbourg, Zorine et Pomerantsov. Zorine, dans sa pièce *Les Hôtes* fit la satire du régime bureaucratique. Ehrenbourg, transposant dans le roman les critiques exposées publiquement lors de l'Assemblée de l'Union, dépeignit dans *Dégel* le sort des artistes soumis au conformisme officiel. Pomerantsov, dans un article de la revue littéraire *Novy Myr* (décembre 1953) s'attaqua aux critiques soviétiques, à qui il reprochait de rechercher systématiquement les erreurs et les fautes des écrivains pour les accabler sous leurs coups.

Dans aucun cas, bien entendu, le régime, en tant que tel, n'avait été mis en cause. Mais il suffisait que certaines tares aient été dévoilées pour que la liberté de l'écrivain fût à nouveau remise en question. Aussi la réaction fut rapide et les reproches commencèrent à pleuvoir sur la tête des audacieux.

L'Assemblée de 1953 avait eu comme mots d'ordre principaux : plus de vérité dans la peinture de la vie soviétique ; pour une satire authentique des défauts de cette société. Mais ces principes ne sont guère applicables dans les conditions actuelles du régime soviétique. Il n'y a pas en effet de critères précis qui permettent de distinguer la satire de l'opposition. L'auteur soviétique navigue dans le brouillard. Ou bien il s'entoure de précautions multiples et dès lors la satire risque de se dissoudre, de perdre toute vigueur et toute portée ; ou bien la satire est menée avec décision et vigueur, mais, dans la mesure même où elle est valable sur le plan théâtral, elle risque de menacer, sur un point ou un autre, les institutions. En outre, auprès d'une opinion publique qui depuis tant d'années est privée de liberté, toute dénonciation, si limitée et si partielle fut-elle, de l'imperfection de la société soviétique tend à se transformer spontanément en réquisitoire et à inciter les esprits à des généralisations ou à des identifications dangereuses pour les gouvernants. Le problème, pour les dirigeants soviétiques, c'est d'autoriser une satire qui ait une *utilité sociale*, c'est-à-dire qui aide à corriger les défauts dont souffre la société soviétique et non pas à encourager les sentiments subversifs des spectateurs. On voit bien apparaître ce souci dans les critiques qui ont été adressées à Zorine. Zorine a eu le tort de mettre en scène un bureaucrate corrompu sans indiquer aux spectateurs que ses vices étaient le seul produit des « vestiges bourgeois » qui subsistent encore. Faute de ces explications, il suggère, consciemment ou non, que c'est le système qui donne naissance à de pareils types d'hommes.

Dans le régime soviétique, toute satire recèle, par sa nature même, un poison qu'il est nécessaire de combattre par des antidotes. Mais les précautions dont on veut l'entourer lui font perdre toute force. La satire en U.R.S.S. est donc placée devant ce dilemme : ou d'être insignifiante ou

d'être menaçante. Réussie sur le pur plan théâtral, elle est un échec sur le plan social, si l'on considère du moins les buts que lui assignent les dirigeants soviétiques. C'est là une situation inextricable dans les conditions actuelles.

Au congrès, le dramaturge Mikhalkov a bien mis en évidence les difficultés auxquelles la satire est soumise : « *Tout le monde, déclara-t-il, continue à affirmer comme auparavant que nous avons besoin de Gogol et de Chtchedrine. Cela est dit même par des camarades prudents à qui, disons-le franchement, l'apparition des Gogol et des Chtchedrine aurait apporté des tracas et des ennuis. En paroles, le critique défend actuellement la satire. Mais en pratique non seulement elle ne contribue pas au développement de ce genre de littérature, mais elle désoriente tous ceux qui ont osé essayer leurs forces dans la comédie ainsi que ceux qui voulaient s'y essayer* ».

Dans son intervention, Mikhalkov montre également par quels procédés, on s'efforce de limiter les effets corrosifs de la satire :

« *Il existe actuellement un point de vue selon lequel, dans chaque comédie doivent agir des personnages positifs de telle sorte qu'ils soient presque les personnages principaux dans la comédie, alors que tout le monde sait que le personnage principal dans une comédie satirique doit être celui qui est tourné en ridicule* ».

C'est là un principe évident. Mais il est clair que ce personnage négatif captera toute l'attention des spectateurs et que les personnages positifs que l'auteur introduira sur scène ne seront jamais que des comparses. Quelle que puisse être l'intention de l'auteur, le personnage satirique, s'il est réussi du seul point de vue théâtral est *objectivement* — pour reprendre le langage communiste — subversif. Rien ne peut empêcher que si l'on discrédite un fonctionnaire de la police, ce soit à travers lui le NKVD qui soit mis en accusation. Si l'on cherche à atténuer ou à supprimer cette conséquence « détestable » en le ravalant au rang de personnage secondaire, ce ne peut être qu'au détriment de la satire elle-même, qui perd toute sa substance. Si Tartuffe cesse d'être le centre de la pièce, il n'y a pas de pièce du tout.

On retrouve les mêmes contradictions dans l'exigence d'une littérature plus véridique. Et cette contradiction est implicitement contenue dans la définition même du réalisme socialiste. Le réalisme socialiste entend en effet être pour une part un miroir fidèle et d'autre part fournir au lecteur des perspectives d'avenir, camper des types humains qui puissent être considérés comme des modèles selon l'éthique socialiste. Bref le réalisme socialiste doit répondre à une double exigence : de vérité, et d'éducation dans le sens voulu par le régime. Il doit être à la fois « informateur » et « formateur ». Il doit être un document sur la réalité contemporaine et un stimulant qui incite à l'améliorer et à la dépasser.

Ce n'est pas le lieu de trancher ici si ces missions sont conciliables ou non. Mais ce qui est certain c'est qu'elles ne le sont pas dans les conditions du régime soviétique. Toute peinture véridique de l'état de choses existant constitue en effet un démenti à la propagande officielle et risque d'engendrer le pessimisme ou la révolte. Au contraire, toute tentative de camper des héros et de décrire des situations *édifiantes* crée un divorce plus ou moins accusé avec la réalité soviétique vécue par le lecteur.

Jusqu'à la mort de Staline, c'est le côté édifiant qui l'a nettement emporté. Avec l'arrivée de l'équipe Malenkov au pouvoir, on a assisté à la tentative de redonner un peu de vérité à une littérature en voie d'asphyxie conformiste. Les choses étaient allées évidemment très loin dans le sens du conformisme stalinien puisque Simeonov, qui n'est pas précisément un oppositif, a été obligé d'admettre au congrès que la littérature avait déformé la réalité soviétique en en donnant une image idyllique. « *Sans nier la responsabilité des écrivains et des critiques dans l'élaboration de la théorie de « l'absence de conflits » ainsi que dans son application dans la vie littéraire, il faut quand même, au nom de la vérité, dire que l'atmosphère qui contribuait à l'embellissement de la vie dans une série d'œuvres littéraires n'était pas une atmosphère purement littéraire. L'embellissement de la vie dans la littérature avait été une série de circonstances qui se sont manifestées dans notre vie et qui ont été dévoilées au 19^{me} congrès du parti et aux derniers pléniums du comité central. Ce n'était pas le hasard si l'embellissement de notre vie se manifestait surtout dans les œuvres littéraires décrivant la vie dans nos campagnes car c'était là le domaine de notre vie où il y avait le plus de défauts, d'erreurs, de contradictions flagrantes entre notre situation véritable et la manière dont elle était reflétée dans la littérature durant une série d'années.* »

**

Ainsi, la littérature qui avait pour mission de développer chez le lecteur l'enthousiasme et l'admiration pour la vie kolkhozienne aboutissait à travestir complètement une réalité dont elle prétendait par ailleurs rendre compte.

Ces contradictions sont-elles en voie d'être résolues ? On n'en prend pas le chemin. Le même Simonov dans son discours défend en somme à propos du réalisme socialiste une solution de compromis :

« *L'esthétique du réalisme socialiste n'exige pas qu'on atténue les images de la vie là où elles sont rudes et sans pitié. Mais elle exige que derrière l'exploit on puisse voir toujours un but. Derrière le sacrifice on doit discerner ce au nom de quoi il était fait ; derrière une défaite temporaire on doit voir une perspective de victoire future.* »

« *L'écrivain soviétique remarque chez les gens tout, mais il aime chez eux ce qui les mène vers l'avenir ; il ne ferme pas les yeux sur ce qu'il y a de bon chez l'homme mais considère comme naturel tout ce qu'il y a de sublime. Il comprend ses faiblesses mais il veut développer chez lui la force.* »

Ce petit discours conciliant ne résoud rien. Il représente une tentative pour donner aux personnages du roman soviétique un peu plus d'humanité et de substance, tout en leur conservant un côté édifiant et moralisateur. Mais le problème qui se pose alors à l'écrivain soviétique qui s'inspire de ces discours est une question de dosage et de proportions : « *Quelle quantité de défaut dois-je introduire chez un héros positif ? N'y a-t-il pas trop de personnages négatifs dans mon œuvre et n'y tiennent-ils pas une place excessive, ce qui risque de fausser le jugement du lecteur et de m'attirer les foudres de la critique, etc...* » C'est le genre de problèmes au milieu desquels se débattent les écrivains soviétiques depuis un an, au détriment inévitable de l'inspiration et de la qualité artistiques.

Des écrivains comme Zorine et Ehrenbourg qui se sont accordés certaines libertés n'ont pas eu lieu de s'en féliciter. Ils ont été l'objet de vives critiques, formulées il est vrai sur un ton moins âpre et moins discourtois que du vivant de Staline, suffisantes cependant pour faire obstacle dans l'avenir à leur liberté créatrice.

De ce point de vue, les critiques adressées par Simonov à Ehrenbourg pour sa longue nouvelle *Le Dégel* sont particulièrement intéressantes car elles remettent en lumière les difficultés de la condition d'écrivain soviétique.

Simonov, dans une longue critique publiée par la *Literaturnaïa Gazeta* des 17 et 20 juillet 1954 prononce un réquisitoire assez habile contre *Le Dégel* et son auteur. Il reproche en substance à Ehrenbourg de ne dépendre que des artistes qui sont ou des médiocres promis aux honneurs officiels ou des gens de talent qui vivent dans l'obscurité. Simonov en tire argument pour soutenir qu'à travers ce tableau c'est la société soviétique qui est mise en accusation entre les lignes. Sans doute, Ehrenbourg ne prend jamais parti. Mais c'est bien ce qu'on lui reproche : « *Nous ne trouvons nulle part dans le livre un personnage disant quoi que ce soit d'objectif sur la vie de notre art, sa force et ses faiblesses. On a l'impression que pour les héros du livre l'art est mort, qu'il n'y a pas de pièce qui leur plaise, d'acteur qu'ils aiment, de peintures ou de sculptures qui leur soient chères. Rien, il n'y a rien. Il n'existe que Pouchkov, Sabourov et entre les deux le vide.* »

Ce tableau déforme donc, selon Simonov, la réalité soviétique. Pour accentuer cette impression, Simonov multiplie les citations, habilement choisies : « *Tout au long de l'œuvre des dizaines de phrases, adressées à tel ou tel personnage, font allusion à je ne sais quels éléments mauvais qui n'occupent pas l'avant-scène, mais qui sont nombreux, très nombreux. Volodia Pouchkov dit que... Tout le monde manœuvre, ruse, ment, les uns adroitement, les autres bêtement. Il dit cela en général de tous les membres de notre société.* »

Simonov donne ainsi plusieurs citations où Ehrenbourg par l'intermédiaire de ses personnages, glisse des accusations, formulées toujours sous une forme impersonnelle et générale.

« *Ce genre de propos, conclut-il, qui reviennent si fréquemment sur les lèvres des héros du Dégel crée forcément l'impression que dans leur vie ils ont plus souvent vu le mal que le bien, que le mal est la règle et le bien l'exception... Et lorsque l'auteur souligne la fréquence et la généralité du mal avec autant d'insistance qu'il en met à souligner le caractère « exceptionnel » du vieux Pouchkov et des autres héros positifs, on est en droit de lui demander d'où il croit que provient ce progrès incessant auquel nous assistons dans notre vie, — qui en est responsable, les gens, l'immense majorité de notre peuple ou bien, sans participation aucune de notre peuple, les choses nous tombent-elles toutes seules du ciel ? »*

Question embarrassante pour Ehrenbourg : si en effet d'après ses héros tout est à ce point mauvais et corrompu, comment expliquer le « progrès » de la société soviétique ?

Il est évidemment hors de question de répondre que cette société ne progresse pas. La réponse d'Ehrenbourg consiste à opposer aux citations de Simonov d'autres citations qui expriment le côté positif de la vie soviétique et à contester que les propos pessimistes qu'il a placés dans la bouche de ses personnages puissent lui être attribués.

Si Simonov veut avoir une idée des opinions propres d'Ehrenbourg sur l'art, la littérature soviétique contemporaine, il doit les chercher dans ses articles et dans les opinions prêtées par lui aux personnages de ses romans.

En outre, dans *Le Dégel*, il n'a pas voulu donner une description de la vie soviétique mais peindre seulement une dizaine de personnes.

La réponse d'Ehrenbourg n'est pas très convaincante, surtout si l'on considère que sa nouvelle a été écrite dans une période où l'on permettait aux écrivains de s'exprimer avec plus de vérité sur la réalité soviétique, que dans cette nouvelle l'accent est mis de préférence sur les éléments négatifs et si Ehrenbourg peut arguer qu'il ne partage pas les opinions de ses personnages, il est quand même responsable de l'orientation générale qu'il a donnée à cette œuvre. De ce point de vue, les critiques de Simonov comportent au moins une part de vérité.

Ehrenbourg est assez habile pour suggérer ou esquiver dans son œuvre ce qu'il n'ose pas écrire franchement, quitte ensuite à prendre devant les critiques une position de repli en affirmant qu'on lui prête des opinions qu'il n'a pas eues. C'est là une position classique.

Ce repli n'a cependant pas été jugé suffisant. Au congrès, Ehrenbourg a admis que *Le Dégel* représentait « un pas en arrière » dans sa création.

C'est la caractéristique d'ensemble de ce congrès. Celui-ci, en définitive, n'a pas marqué une victoire totale des bureaucrates sur l'opposition « libérale ». Mais il marque un renversement très net de situation.

A l'assemblée de l'Union, en effet, l'accent avait été mis sur la liberté d'expression et ses défenseurs avaient occupé la vedette, dirigeant leurs attaques contre le conformisme, la platitude, l'usage des clichés, etc. Cette fois, les mêmes ont fait figure d'accusés et se trouvent placés sur le terrain de la défensive. Que cette opposition soit dès maintenant dans une situation difficile, et qu'elle se soit présentée avec des forces amoindries, c'est là un fait peu douteux. On n'a vu en effet à ce congrès ni la poétesse Anna Akhmatova, ni Zostchenko, dont la disgrâce n'a toujours pas pris fin, mais non plus Zorine ni les critiques littéraires Pomerantsov, Lipchitz et Chtcheglov qui, pour un seul article publié dans la revue *Novy Moi* ont provoqué la chute de l'équipe rédactionnelle.

Rappelons également que Surov et Virta avaient été exclus de l'Union des écrivains pour leur conduite immorale.

Il existe donc dès maintenant chez les « libéraux » une fraction qui a eu accès au congrès et une autre qui a été exclue. Division qui recèle bien des périls. Non pas seulement en raison d'un affaiblissement numérique, mais parce que l'existence d'une catégorie d'exclus est la condition suffisante de toutes les capitulations ultérieures. Ceux qu'on tolère ont en effet le choix entre un alignement sur l'attitude des réprouvés ou une tendance de plus en plus nette à affirmer leurs différences avec eux. En U.R.S.S. c'est assurément la seconde solution qui a le plus de chances de succès. Partout, l'opposition qui a encore le droit à la parole est conduite par tactique à accentuer ses similitudes avec les conformistes et approfondir les divergences avec les impurs. C'est-à-dire qu'elle ne peut se maintenir qu'en se renonçant, au moins partiellement.

Ce qui montre bien cette situation, c'est une référence constante à Gorki. La plupart des auteurs tentèrent d'utiliser son autorité à coups de citations. Cet état de choses reflète très exactement l'allure des discussions au sein du parti bolchevik (au temps où il y avait encore des discussions) lorsque la majorité et l'opposition invoquaient tour à tour Lénine, utilisé à la fois comme arme et comme bouclier.

Aujourd'hui le nom de Gorki joue le même rôle dans les discussions de l'Union. Et certes c'est un progrès qu'en matière littéraire on fasse appel à l'autorité de Gorki plutôt qu'à celle de Staline ! Mais l'allure des débats n'en est pas pour autant modifiée. Ceux-ci sont toujours dominés par la présence invisible d'un personnage *tabou*, avec lequel il faut, sous peine de lèse-majesté, se proclamer en accord.

Si l'opposition n'est pas encore complètement battue, elle a dans l'ensemble adopté le ton de la prudence. Seul, Cholokhov joua les enfants terribles, dénonçant la pauvreté, la médiocrité de la littérature contemporaine, criblant les écrivains connus — Simonov en particulier — de ses sarcasmes, attaquant la *Literaturnaja Gazeta* et affirmant qu'il vaudrait mieux briller par « des livres que par des médailles ». Ce discours provoqua un beau scandale dont Mme Elsa Triolet, qui assistait au congrès en compagnie de son époux, a été vivement offusquée : « Si Cholokhov n'avait derrière lui Le Don paisible, aurait-on seulement toléré son discours ?... Ce discours est resté au niveau des querelles et n'a aidé ni le congrès dans ses travaux ni la littérature » (*Humanité*, 20 janvier 1955).

Le ton du discours de Cholokhov contraste nettement avec celui des autres discours. Et il est significatif que cette philippique ait été prononcée par un homme qui depuis des années n'a plus rien écrit. C'est le destin de l'écrivain soviétique qui « ne veut pas transiger avec sa conscience » et est réduit au silence.

Le congrès s'est achevé sur une résolution adoptée, naturellement à l'unanimité. Les délégués y ont pris l'engagement solennel « de lutter contre les déviations du réalisme socialiste, contre les manifestations de l'idéologie nationaliste-bourgeoise et cosmopolite, contre les influences du nationalisme et du formalisme bourgeois ».

Ainsi, les libertés tolérées pendant un an sont désormais considérées comme des écarts dangereux. Ce congrès, qui s'est ouvert sur un message du Comité central s'est terminé sur une mise en garde. On n'en est pas encore revenu aux furieuses diatribes de Jdanov. Mais le destin des Lettres soviétiques évolues vers un retour à la contrainte et non vers une extension des libertés. C'est cette orientation qui en est, en fin de compte, le phénomène essentiel.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Nouvelle campagne antireligieuse en U.R.S.S.

Au cours de l'été et de l'automne 1954, la lutte contre la religion en U. R. S. S. n'a cessé de croître en violence, ce qui explique le fameux oukase de Khrouchtchev, le 11 novembre.

L'Association pour la diffusion des connaissances scientifiques et politiques, appellation fallacieuse de l'ancienne Ligue des sans-Dieu, a considérablement développé son activité antireligieuse au cours de l'été. Elle a décidé de publier un journal consacré à la lutte contre la religion et destiné à prendre la succession du fameux hebdomadaire *Bezboznik* dont la publication fut interrompue en 1941 après l'attaque allemande contre l'U.R.S.S. Les ministères de l'Education et de la Culture ont pris part à la campagne. La Culture soviétique, organe du ministère de la Culture, a signalé qu'une trentaine de musées antireligieux qui existaient avant la guerre allaient être à nouveau ouverts. Les journaux soviétiques ont suggéré la réalisation de films antireligieux. L'éducation des jeunes a été orientée de nouveau dans ce sens. Les ministères de l'Education, en U.R.S.S. comme dans les pays du glaucis, ont reçu l'ordre de développer la formation antireligieuse de tous les élèves. C'est surtout aux instituteurs qu'il incombera de donner aux enfants leur première instruction antireligieuse. L'été dernier, le ministère de l'Education a fait savoir que les instituteurs indifférents en matière de religion ou bien sympathisants seraient dénoncés publiquement et c'est ce qui s'est produit en effet dans les colonnes de la *Gazette des Instituteurs*, organe du ministère de l'Education Nationale.

Voici quelques-uns des crimes cités.

Dans une école de la province de Kaluga, en Russie centrale, le correspondant de la *Gazette* constata que les instituteurs vivaient entourés d'icônes ou bien trouvaient naturel que des services religieux fussent célébrés dans des pièces voisines de celles où ils demeuraient. Dans une localité proche de Novosibirsk, en Sibirie occidentale, on découvrit que plusieurs instituteurs acceptaient d'être invités par des croyants aux fêtes religieuses et observaient eux-mêmes les rites de la religion. Dans une ville de cette même province, un professeur de biologie d'un établissement secondaire avait fait baptiser son enfant à l'Eglise ; le directeur de l'école primaire d'un village voisin incitait ses élèves à prier.

Cette neutralité et cette bienveillance à l'égard de la religion deviennent plus graves encore si elles sont le fait de membres du Parti ou du Komsomol. Nombreux sont, dans le Parti, ceux qui se proclament athées mais ne veulent se prêter à aucune propagande antireligieuse. Les journaux

soviétiques, à commencer par la *Komsomolskaïa Pravda* stigmatisent l'indifférence des membres du Parti et des Jeunesses communistes devant les pratiques religieuses, les fêtes particulièrement. L'été dernier, la *Komsomolskaïa Pravda* a publié une photo représentant la célébration d'une fête musulmane dans la plaine de Gissair qui est la région démographiquement et économiquement la plus importante du Tadjikistan. La foule était venue en autocar, en voiture, en motocyclette, à cheval, à âne ou à pied pour assister à cette cérémonie religieuse devant la forteresse de Gissair. Il y avait là des vieux et des jeunes, des kolkhoziens, des membres du Parti et du Komsomol. La *Komsomolskaïa Pravda* protestait contre le fait que les kolkhoziens employés à la culture du coton avaient été payés pour ce jour passé tout entier en cérémonies religieuses.

Dans les syndicats eux-mêmes il est resté une certaine sympathie pour la religion, prétend la presse communiste. En août 1954, les syndicalistes activistes de la province de Moscou furent convoqués à une conférence spéciale ; le principal orateur, Vasilev, président des syndicats à Moscou, insista sur la nécessité qu'il y avait à renforcer la lutte contre les superstitions et les préjugés religieux, notamment dans l'arrondissement de Zagorsk, localité où se trouve le célèbre monastère orthodoxe de Troitsé-Serguieiev qui fut un lieu de pèlerinage.

Cette campagne générale contre la religion et les sentiments religieux s'accompagne, selon les régions, d'une pointe plus spécifique contre telle ou telle Eglise. Dans les régions de l'ouest de l'U.R.S.S. qui sont proches de l'Europe et habitées par des catholiques, l'agressivité vise plus précisément l'Eglise catholique. Dans le Caucase et en Asie centrale, c'est l'Islam qui est visé. C'est ainsi que, le 10 octobre 1954, un mois exactement avant le décret de Khrouchtchev, un certain professeur Klimovitch publia dans *Zarya-Vostoka* une « étude » sur l'origine et l'essence réactionnaire de l'Islam. Il écrivait notamment : « En U.R.S.S., où les bases sociales de la religion sont détruites, toutes les conditions objectives ont été réunies pour la suppression totale et définitive de l'Islam ainsi que de tous les autres superstitions ou vestiges religieux... Mais l'Islam, comme nous avons pu le constater, est un vestige tenace. Il ne meurt pas de lui-même, sans combattre... La lutte contre les survivances de l'Islam et de toutes les autres religions est une lutte pour la conception mondiale d'un marxisme-léninisme scientifique, pour la haute culture du peuple soviétique et pour le communisme. »

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

U.R.S.S.

« Sujets d'actualité : protégez les semailles contre les « potravny » (le terme russe *potrava* signifie les dévastations, ou les déprédations commises par le bétail lâché volontairement sur les champs, prés ou jardins appartenant à autrui).

« Les nouvelles qui nous parviennent des kolkhozes témoignent d'une protection insuffisante des surfaces ensemencées. Dans quantité de régions, le bétail et la volaille appartenant aux kolkhoziens, aux ouvriers agricoles et aux fonctionnaires sont lâchés dans les semis d'automne qui se trouvent piétinés et dévastés. Les kolkhozes et les sovkhoses de ces districts n'obtiennent généralement que des récoltes médiocres.

« Dans les régions de Toula, Koursk, Orel, Iaroslav et quelques autres, des dizaines de milliers d'hectares ensemencés ont été ainsi dévastés l'an dernier. »

Pour écarter les derniers doutes pouvant encore subsister quant au caractère volontaire de ces actes, l'auteur précise :

« A côté des déprédations causées par le bétail, des dommages immenses résultent de la circulation des chevaux et des autos à travers les semis. On a constaté que des dégâts considérables avaient été causés cette année aux régions emblavées.

« C'est ainsi, par exemple, que dans le district de Diatkov, région de Briansk, des chevaux, des bêtes à cornes et des volailles paissent et quêtent sur les semis d'automne des kolkhozes « Mai » et « Staline ». D'importantes superficies ensemencées de blé d'automne ont été ainsi dévastées. C'est un tableau identique que l'on découvre dans le kolkhoze « La Victoire » de la région de Briansk. Des troupeaux d'oies et de canards paissent en liberté sur les semis, causant des ravages énormes à la récolte qui s'annonce. Les camarades Mironov, Kodine et Lebedeva, présidents de ces kolkhozes, n'ont même pas tenté de s'opposer à ces déprédations en organisant la protection des champs ensemencés. »

Il ne peut être question ici de malveillances locales. Si peu précises que soient les indications fournies par la Pravda, on peut cependant en déduire qu'il s'agit de territoires particulièrement vastes intéressant une grande partie de la Russie d'Europe.

« Le sabotage des semis se produit également dans quantité de districts d'Ukraine, du territoire de Krasnodar, des régions de Gorki et de bien d'autres. Le Comité régional du P.C. de Riazan a promulgué dernièrement une ordonnance spéciale, faisant suite aux déprédations massives causées par le bétail et la volaille aux emblavures d'automne du kolkhoze « Etendard rouge » dans le district de Zakharov. Cependant, le jour même où cette ordonnance était discutée, c'est-à-dire le 14 octobre, sur les champs ensemencés de la ferme collective, paissaient des chevaux, des vaches, des veaux, des moutons, des gorets et des oies. Ce fait ne constitue d'ailleurs pas une exception. Jour et nuit, des hordes de chevaux piétinent les céréales d'automne dans certains kolkhozes des districts de Kassimov, Skopine, Spassk et autres. On ne peut que s'étonner de l'indifférence dont font preuve les institutions du parti et les soviets locaux à l'égard d'actes aussi indignes, dirigés contre l'économie nationale... Il faut mener contre cela une lutte résolue. »

LA LÉGENDE D'UNE PINCE A LINGE

« Un étrange citoyen déambule dans la rue. Une ficelle lui tient lieu de ceinture, son col est retenu à la chemise par un bout de fil de fer et ses chaussures, dépourvues de lacets, ne tiennent plus aux pieds.

Chez lui, ce citoyen sans prétentions se conduit également d'une manière bizarre : il se sert de ses cinq doigts en guise de peigne et se mire dans l'eau du caniveau.

On pourrait supposer qu'à ce point précis le lecteur nous arrêtera :

— Assez, s'écriera-t-il, c'est incroyable !

Il aura parfaitement raison. L'homme que nous nous apprêtons à décrire n'existe pas. Il relève de la plus pure fantaisie. Pourtant, c'est ainsi qu'il faudrait se représenter l'habitant de Alma Ata si son approvisionnement dépendait seulement de deux organismes : le Ministère des Industries locales et des Combustibles (ministre : camarade Adilov) et du Soviet de la Production industrielle du Kazakhstan (président : camarade Irjanov).

— Il est parfaitement vain de vouloir nous noircir, pourrait répondre le camarade Adilov. Les affaires de notre ministère sont florissantes. Dans l'ensemble, le plan de production des articles de grande consommation se trouve même dépassé.

— Dans l'ensemble ? Peut-être. Mais en particulier ?

Ici le tableau est beaucoup plus sombre. La République compte une trentaine de productions principales. Pour vingt d'entre elles le plan n'a pas été réalisé. Les magasins n'ont pas reçu suffisamment de vaisselle en aluminium et de vaisselle estampée, de couvre-chefs, de meubles, d'articles de quincaillerie et de bien d'autres objets indispensables. Dans l'ensemble des marchandises mises en vente au Kazakhstan les articles de fabrication locale ne représentent que 7,4 %. Aussi, le résultat est-il le suivant : les plumes grincent au Ministère du Commerce, les appels téléphoniques se succèdent, tandis que des télégrammes partent dans toutes les directions.

« Tirez-nous d'embarras — stop — Envoyez-nous pour trois millions de pinces à linge. »

« Sommes envahis par les souris — stop — Par les rats — stop — Avons besoin d'urgence de 30.000 souricières. »

« Demandons livraison au dépôt « Soïouzopt-galanteréia » (Comptoir d'Etat de mercerie en gros. (N. d. T.) de Alma Ata : agrafes et portepantalons — stop — boutons-pressions — stop — pinces à cheveux — stop — aiguilles à tricoter, pour valeur globale de dix millions de roubles. »

C'est étrange. Les usines de Alma Ata, de Tchimkent et d'autres villes du Kazakhstan sont parvenues à mettre au point la production d'équipements industriels de précision. Mais, à côté de cela, elles ne peuvent arriver à fabriquer des boutons métalliques ou, même, des pinces à linge.

Pourquoi ? Mais c'est très simple. Certaines entreprises de l'industrie locale et du « Kazpromsoviet » (Soviet de la production industrielle du Kazakhstan) réduisent la fabrication de nombreux articles de grande consommation.

Une certaine usine existait dans la ville d'Aralsk. On y fabriquait de la vaisselle et des verres de lampes. La direction de la verrerie s'est adressée plusieurs fois au Ministère des Industries locales réclamant des crédits pour effectuer les réparations indispensables. Chaque fois, les fonctionnaires du Ministère répondaient complaisamment :

— Attendez. Nous avons des affaires autrement plus importantes !

Il fallut donc se résigner à fermer l'usine pour raison de vétusté. En définitive, un million de verres de lampes ne put être fabriqué, ce qui fit échouer les plans de production. Autrefois, les artisans d'Ouralsk exécutaient artistiquement des boutons de nacre avec les coquillages de la ri-

vière. Actuellement, ce modèle de boutons a été rayé de la production.

— Pourquoi cela ? Les coquillages auraient-ils donc disparu ?

Point du tout. Il y en a toujours à profusion. Mais voilà : les travailleurs du « Kazpromsoviet » n'ont plus envie d'aller les chercher au fond des eaux.

Autrefois, le combinat musical d'Oskarovsk sortait 48 modèles différents de jouets. A l'heure actuelle, il n'en fabrique plus que 3. Le combinat de Krasnoarméisk, de la région de Kotchétaï, est en mesure de fabriquer trente mille luges d'enfants par an. En fait, il n'en produit que le dixième. Aussi, la région de Karaganda voisine est-elle obligée de faire venir les luges de Lénin-grad.

— Nous transportons du vent ! se plaignent les travailleurs du commerce du Kazakhstan.

Cette expression est très juste. En effet, on se trouve obligé d'envoyer des trains entiers de valises vides, provenant de tous les coins de l'U.R.S.S., vers les villes d'Alma Ata, Aktiubinsk et Pavlodar. En même temps, les ouvriers de l'usine de maroquinerie d'Alma Ata sont incapables de fabriquer 25.000 valises avec un succédané de cuir excellent que l'on importe dans la République. Que voulez-vous ? Une valise est un article de précision autrement plus délicat à exécuter qu'un blooming quelconque !

Pour étudier la géographie de l'U.R.S.S., il suffit de se rendre au marché d'Alma Ata. Il n'existe pas de ville qui n'y soit pas représentée. Un peigne de Kouybitchev, une chiffonnière de Léningrad, des boutons de Tallin, de Pétrozavodsk, de Kiev, de Dniepetrovsk, de Moscou, une brosse de Kalinine, un saladier de Riga, un lit pliant d'Irkoutsk. La République des Kazakh utilise annuellement 5000 wagons pour le transport des articles de grande consommation, pouvant être facilement fabriqués sur place. Elle paye, par conséquent, des dizaines de millions de roubles aux chemins de fer.

En outre, des sommes considérables sont dépensées pour les transports inutiles de marchandises. Voici un tableau rappelant la scène de la rencontre des artistes ambulants, tirée de la pièce : « La Forêt » d'Ostrowsky :

— Où vas-tu ? demande un mécanicien à un autre.

— D'Alma Ata à Moscou.

— Que transportes-tu ?

— Des blocs-notes fabriqués par l'industrie artisanale locale. Et toi ?

— Je me rends de Moscou à Alma Ata.

— Et que transportes-tu ?

— Des blocs-notes fabriqués à Moscou ?

La miroiterie de Tchimkent livre sa production à Achkhabad, Stalinabad, Tachkent. De son côté, Tchimkent reçoit des glaces absolument identiques de Lwov. Alma Ata expédie 50.000 réchauds à pétrole d'excellente qualité en Biélorussie. Il en reçoit autant de Vitebsk (Biélorussie N. d. T.) et d'Oufa.

Que fait-on pour mettre fin à cette incurie ?

A la fin de l'été dernier, le ministère du Commerce de la République a proposé au Gosplan (Organisme veillant à l'exécution du plan. N.d.T.) du Conseil des Ministres du Kazakhstan de passer à la production de 150 nouveaux articles de grande consommation. Le Gosplan a incliné ces marchandises dans le programme de production de l'année, en tenant compte des possibilités locales. Les fonctionnaires supérieurs du « Kazpromsoviet » et du ministère des Industries locales et des Combustibles ont donné leur accord. Mais voilà que l'année en cours touche déjà à sa fin et l'on n'entrevoit toujours aucune amélioration.

Comme par le passé, les fonctionnaires du Ministère du Commerce adressent des demandes concernant moins les marchandises à fabriquer que celles à importer. Ils trempent des porte-plumes de Karkhov dans des encriers de Léningrad, remplis d'encre en provenance de Tachkent, attachent les feuilles de papier avec des agrafes d'Odessa, les glissent dans des enveloppes de Sverdlovsk et des lettres partent d'Alma Ata vers tous les coins de notre pays. Toutes ces missives ne contiennent qu'une seule requête :

— « Aidez-nous. Envoyez-nous pour trois millions de roubles de pinces à linge ! »

(Pravda, 9 décembre 1954)

Outre son bulletin bi-mensuel

L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

a publié :

EN SUPPLÉMENTS

- N° 5 du 16 mai 1949 : Comment nous avons gagné la guerre et perdu la paix, par William C. Bullitt.
- N° 10 et 11 de septembre-octobre 1949 : Les origines du conflit Staline-Tito dévoilées par leurs lettres de 1948.
- N° 46 du 1^{er} mai 1951 : La première défaite d'Hitler à l'Est (témoignages allemands sur les causes de l'échec devant Moscou).
- N° 50 du 1^{er} juillet 1951 : Le III^e Reich et l'Ukraine (1939-1945), par Elie Borschak.
- N° 59 du 1^{er} janvier 1952 : Accords, pactes et traités violés par l'U.R.S.S.
- N° 61 du 1^{er} février 1952 : Cent cinquante mille juifs polonais ont témoigné sur l'U.R.S.S., par Jacques Pat, suivi de : L'épuration en Tchécoslovaquie et l'antisémitisme.
- N° 68 du 16 mai 1952 : La collectivisation dans les pays de « démocratie populaire ».
- N° 73 du 16 septembre 1952 : L'Ukraine sous le régime soviétique (1918-1952), par Elie Borschak.
- N° 78 du 1^{er} décembre 1952 : Les dernières paroles de Maxime Litvinov.
- N° 89 du 16 mai 1953 : Le cas Vlassov, par George Fischer.
- N° 94 du 16 septembre 1953 : L'U.R.S.S. contre l'Islam : la suppression de deux peuples musulmans, par A. Ouralov, suivi de : Comment les bolchévistes ont tenu les promesses faites aux musulmans.
- N° 98 du 16 novembre 1953 : Un Calligula au Kremlin : le cas pathologique de Staline.
- N° 105 du 1^{er} mars 1954 : La littérature antireligieuse en U.R.S.S., par S. Tyszkiewicz.
- N° 111 du 1^{er} juin 1954 : Tito et Moscou pendant la seconde guerre mondiale 1939-1945, par Branko Lazitch.
- N° 113 du 1^{er} juillet 1954 : La mort troublante de Joaquin Olaso Piera et de Dolorès García Echevarieta.

EN BROCHURES

- Le procès des camps de concentration soviétiques (1951).
- Communisme et religion : ce que l'on ne vous a pas dit (1951).
- Staline nous fait la guerre: le mécanisme de l'ingérence russe dans les affaires de la France (1951).
- Où sont les impérialistes ? (1951).
- L'émissaire de la paix ou les Français vus de Moscou : scénario d'un film paru dans une revue soviétique (1951).
- L'U.R.S.S. lance un S.O.S. : la Conférence économique de Moscou d'avril 1952 (1952).
- Les communistes contre les institutions parlementaires (1952).
- Faut-il tirer sur les Américains ? (1952).
- L'impossible Front national (1952).
- L'espionnage soviétique dévoilé (1952).
- Contre le communisme, par la loi: quand les démocraties se défendent (1952).
- Le Congrès de Vienne ou l'ultimatum soviétique (1952).
- « Le Monde », auxiliaire du Communisme (1952).
- Staline trahi par les siens (1953).
- Staline contre Israël (1953).
- Les faiblesses actuelles du Parti Communiste Français (1953).
- Le mystérieux Hô-Chi-Minh (1953).
- Maurice Thorez, fils du peuple (1953).
- L'impérialisme soviétique ne change jamais (1953).
- Comment le parti communiste dirige la C.G.T. (1953).
- La Conférence de Berlin (1954).
- La trahison communiste (1954).
- Qui menace la France ? L'Allemagne ou l'Union Soviétique ? (1954).